

Nicht-Standard-Analysis im Schulunterricht

Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
für das Lehramt an Gymnasien

Dem Landesprüfungsamt für Lehrkräfte vorgelegt von

David Kollosche

Universität Potsdam

15. August 2007

Themensteller: Prof. Dr. Thomas Jahnke, Didaktik der Mathematik

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Thematische Einführung	3
1.2	Inhaltlicher Abriss und Zielsetzung	4
1.3	Zur Verfügung stehendes Material	5
2	Entwicklung zur Nicht-Standard-Analysis	7
2.1	Geschichte der Analysis	7
2.2	Vermittlungsprobleme der Standard-Analysis	14
2.3	Geburt der Nicht-Standard-Analysis	19
3	Einführung der hyperreellen Zahlen	21
3.1	Vorüberlegungen zu hyperreellen Zahlen	21
3.2	Konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen	22
3.3	Axiomatische Einführung der hyperreellen Zahlen	35
3.4	Eigenschaften der hyperreellen Zahlen	37
4	Nicht-Standard-Analysis	44
4.1	Prinzipien der Nicht-Standard-Analysis	44
4.2	Folgen und Konvergenz	44
4.3	Stetigkeit und Ableitung	46
4.4	Integration	51
4.5	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	54
5	Didaktische Diskussion	55
5.1	Kritik an der Nicht-Standard-Analysis	55
5.2	Stoffdidaktische Vorteile	60
5.3	Historische und sachevolutive Vorteile	65
5.4	Wissenschaftlich-kreative Vorteile	66
5.5	Erfahrungen aus der Praxis	67

6	Schlussbetrachtung / Resümee	74
6.1	Blick über den Tellerrand	74
6.2	Didaktische Zusammenfassung	75
6.3	Offene Fragen und Ausblick	75
7	Quellen	77

1 Einführung

1.1 Thematische Einführung

Die *Analysis* ist eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Zivilisation. Als Gottfried Leibniz und Isaac Newton am Ende des 17. Jahrhunderts unabhängig voneinander die *Analysis* erschlossen und diese im Anschluss erstmals flächendeckend diskutiert und angewendet wurde, ermöglichten sie nicht nur neue Zugänge zu anderen Bereichen der Mathematik, sondern auch die Entwicklung und mathematische Beschreibung neuer Modelle unter anderem in der Physik, Chemie und Biologie, in den Wirtschaftswissenschaften, in der Raumfahrt und in den Ingenieurwissenschaften. Leibniz und Newton legten damit den mathematischen Grundstein für viele der naturwissenschaftlichen Entdeckungen und technologischen Fortschritte, die das heutige Leben in einer industrialisierten Gesellschaft prägen.

Die Anfangsdekaden der *Analysis* waren jedoch durchaus turbulent, denn während der neue Zweig der Mathematik auf wundersame Weise reichhaltig neue und augenscheinlich richtige Erkenntnisse lieferte, konnte er sich der Beschuldigungen nicht erwehren, in sich widersprüchlich zu sein. Diese Kritik richtete sich hauptsächlich gegen die Verwendung *infinitesimaler*, d. h. unendlich kleiner Zahlen und führte schließlich zur Überarbeitung und alternativen Formulierung einer *Analysis* ohne Infinitesimale durch Karl Weierstraß und andere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Im Zuge der inhaltlichen Expansion der Schule im 20. Jahrhundert wurde die *Analysis* auch im Schulunterricht in der gymnasialen Oberstufe eingeführt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, ein entscheidender Grund ist aber sicherlich die Rolle der *Analysis* für die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Unterrichtet wird die *Analysis* seither in der von Weierstraß eingeführten Version, welche – wie neuere Untersuchungen herausstellten – Schülern jedoch nur teilweise zugänglich ist. Allgemein lässt sich beobachten, dass Schüler die durch diese *Analysis* gewonnenen Lösungsverfahren zwar beherrschen, aber kein wirkliches Verständnis für die Grundgedanken und Methoden der *Analysis* gewinnen können.

Die im Jahre 1960 vom US-amerikanischen Logiker Abraham Robinson erschlossene Nicht-Standard-Methode nähert sich der *Analysis* nun wieder über

– diesmal konsistent, d. h. unwidersprüchlich, eingeführte – infinitesimale Zahlen und ermöglicht es somit auf die Begrifflichkeiten von Weierstraß zu verzichten. Schnell kam daher auch die Frage auf, ob die *Nicht-Standard-Analysis* nicht auch für den Schulunterricht der bessere Zugang sei. Doch obwohl Untersuchungen und Erkenntnisse in dieser Richtung eindeutige Argumente für die Nicht-Standard-Methode lieferten, haben bisher keine Veränderungen im Curriculum der gymnasialen Oberstufe stattgefunden, was wohl auch an der mangelnden Erschließung des Gebietes für die Schule liegen mag.

1.2 Inhaltlicher Abriss und Zielsetzung

In der folgenden Arbeit soll nun dargelegt werden, inwiefern die Nicht-Standard-Analysis an Stelle der von Weierstraß eingeführten Analysis, im Folgenden auch *Standard-Analysis* genannt, zur Einführung der Analysis in der gymnasialen Oberstufe genutzt werden kann und welche Vor- und Nachteile sich dadurch ergeben können.

Diese Arbeit versteht sich ausdrücklich nicht als Konzept für eine Unterrichtseinheit. Ihr Ziel ist es nicht, die Grundlagen für das Unterrichten der Nicht-Standard-Analysis zu legen. Vorgestellte Konzepte, Definitionen und Beweise werden daher in einer Form präsentiert, die dem studierten Mathematiker zugänglich ist, Schülern jedoch in der Regel nicht. Vielmehr sollen die Voraussetzungen zum Verständnis der Nicht-Standard-Analysis geschaffen und anschließend der Nutzen der Nicht-Standard-Analysis im Vergleich zur Standard-Analysis an Hand ausgewählter Themenfelder evaluiert werden.

Um dem Leser eine Einordnung der präsentierten Ideen und Konzepte in deren historischen und evolutiven Kontext zu ermöglichen, soll im zweiten Kapitel zuerst auf die Entwicklung hin zur Nicht-Standard-Analysis eingegangen werden. Beleuchtet werden sollen dabei vor allem die Geschichte der Analysis, die Probleme, die sich bei der Vermittlung der Standard-Analysis ergeben, und die Vorgänge, die schließlich zur Erschließung und Verbreitung der Nicht-Standard-Analysis führten.

Im dritten Kapitel folgt dann eine Einführung der *hyperreellen Zahlen*, welche unter anderem infinitesimale Zahlen enthalten und zur Einführung der Nicht-Standard-Analysis benötigt werden. Präsentiert werden ein konstruktiver und

ein axiomatischer Zugang zu den hyperreellen Zahlen, abschließend werden Eigenschaften dieser Zahlen diskutiert.

Im Anschluss daran wird im vierten Kapitel die Nicht-Standard-Analysis entwickelt. Die hier vorgestellten Konzepte umfassen die Konvergenz von Folgen, die Stetigkeit, die Differentiation und die Integration. Außerdem kommen Bereiche der Kurvendiskussion sowie der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung zur Sprache.

Während stoffdidaktische Schwierigkeiten bei den einzelnen Schritten der Einführung der hyperreellen Zahlen und der Nicht-Standard-Analysis bereits im dritten und vierten Kapitel diskutiert werden, soll im fünften Kapitel die Verwendung der Nicht-Standard-Analysis in der Schule im allgemeinen didaktischen Kontext gerechtfertigt werden. Hierbei wird zuerst auf die Probleme der Nicht-Standard-Analysis eingegangen, dann folgen zusammenfassende stoffdidaktische, historisch-evolutive und wissenschaftlich-kreative Betrachtungen. Im letzten Abschnitt werden dann noch Unterrichtserfahrungen und eine Praxisstudie vorgestellt.

Die Schlussbetrachtung im letzten Kapitel erwähnt noch kurz alternative Zugänge zur Analysis, versucht dann die anfangs aufgeworfene Frage, welche Vor- und Nachteile die Nicht-Standard-Analysis in der Schule mit sich bringen würde, zu beantworten und weist letztlich auf offene Fragen des Themengebietes hin.

1.3 Zur Verfügung stehendes Material

Da die Quellenlage zur Didaktik der Nicht-Standard-Analysis sehr schlecht ist; und um eine Übersicht der im Laufe der Arbeit häufig zitierten Quellen zu vermitteln, soll hier kurz auf die verwendeten Quellen eingegangen werden.

Historische Quellen sind vor allem die Originaltexte vom deutschen Universalgelehrten Gottfried Leibniz (1646–1716), vom englischen Mathematiker und Physiker Isaac Newton (1643–1727), vom irischen Mathematiker und Geistlichen George Berkeley (1685–1753), vom schweizerischen Mathematiker Leonhard Euler (1707–1783), vom französischen Mathematiker Augustin Louis Cauchy (1789–1857) und vom deutschen Mathematiker Karl Weierstraß (1815–1897), die es allesamt in digitaler Form online zu beziehen gibt. Ver-

wendet wurden hier Zitate aus Berkeleys *The Analyst* (1734) und Cauchys *Cours d'analyse* (1821).

Für die fachliche Aufbereitung des Themas stehen vor allem *Non-standard Analysis* (1996) vom US-amerikanischen Mathematiker Abraham Robinson, *Lectures on the Hyperreals* (1998) vom US-amerikanischen Mathematiker Robert Goldblatt, *Infinitesimalkalkül* (1978) vom deutschen Mathematiker Detlef Laugwitz und *Nichtstandard Analysis* (1978) der deutschen Mathematiker Dieter Landers und Lothar Rogge zur Verfügung. Die im dritten und vierten Kapitel vorgestellten Definitionen, Sätze und Beweise finden sich in teilweise leicht variierende Form in all diesen Quellen wieder. Exemplarisch wurde jeweils eine Quelle angegeben. Sollte dies nicht der Fall sein – wie bei Definition 3.9 und den Sätzen 3.8 und 3.12 –, so wurden diese ggf. einschließlich der Beweise selbst erarbeitet.

Didaktische Quellen zur Nicht-Standard-Analysis gibt es jedoch nur sehr einzelt. Hingewiesen sei hier auf zwei Themenhefte der Zeitschrift *Der Mathematikunterricht* (Hefte 29/4, 1983, und 43/1, 1997) und auf vereinzelte Beiträge in anderen Zeitschriften, die im Laufe der Arbeit Erwähnung finden. Hingewiesen sei außerdem auf das Lehrbuch *Elementary calculus* (1976) des US-amerikanischen Mathematikers Howard Jerome Keisler, welches in den USA für reichlich Aufsehen unter den Mathematikdidaktikern gesorgt hatte, für diese Arbeit aber leider nicht zur Verfügung stand.

Als Referenzquellen für die didaktische Aufbereitung der Standard-Analysis dienten die Lehrbücher *Mathematik 11, Länderausgabe O* (1991) von Anton Bigalke und Norbert Köhler und *Mathematik, Analysis, Gymnasiale Oberstufe* (1995) von Thomas Jahnke, Josef Lauther & al.

Schließlich seien auch noch die wichtigen Studien "Students' Understanding of Differentiation" und "Students' Understanding of Integration" (beide 1983) des britischen Mathematikdidaktikers A. Orton und "The Teaching of Elementary Calculus Using the Non-standard Analysis Approach" (1976) der US-amerikanischen Mathematikdidaktikerin Kathleen Sullivan. Während Orton statistische Daten zum Verständnis der Standard-Analysis bei britischen Schülern erhebt, liefert Sullivan eine systematische Evaluierung eines Unterrichtsexperiments auf der Grundlage von Keislers Lehrbuch.

2 Entwicklung zur Nicht-Standard-Analysis

2.1 Geschichte der Analysis

Ein Geburtsjahr der Analysis zu nennen ist nahezu unmöglich. Dies liegt vor allem daran, dass der Begriff der Analysis nicht eindeutig gefasst ist. Allgemein versteht man unter Analysis jenen Bereich der Mathematik, der sich mit Grenzwerten von Folgen und Reihen sowie mit der Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit von Funktionen beschäftigt. Alternativ wird die Analysis auch oft als Mathematik des Unendlichen bezeichnet. So versteht der kanadische Mathematiker Isreal Kleiner das Unendliche – eventuell wie bei Weierstraß 'verpackt' in konvergente und divergente Folgen – sogar als das unerlässliche und definierende Kennzeichen der Analysis (Kleiner 2001, 137)¹.

Gottfried Leibniz und Isaac Newton entwickelten am Ende des 17. Jahrhunderts die Differential- und Integralrechnung und gelten allgemein als Gründer der Analysis. Sie entwickelten die Analysis jedoch nicht aus dem Nichts, sondern konnten auf reichhaltige Überlegungen anderer Mathematiker zurückgreifen, die sich seit der Antike mit Fragestellungen aus dem Bereich der Analysis beschäftigt hatten.

Antike

Die antike griechische Mathematik beschäftigte sich bereits intensiv mit Problemfeldern, die später in den Bereich der Analysis fallen sollten, so beispielsweise mit der Ermittlung des Flächeninhalts eines nicht geradlinig begrenzten, ebenen Körpers. Gesucht war jedoch keine Zahl, sondern ein durch Konstruktion aus dem ebenen Körper gewonnenes flächeninhaltsgleiches Quadrat, weshalb das Verfahren auch Quadratur genannt wurde. Die Quadratur des Kreises ist wohl das prominenteste Beispiel dieses Problembereiches.

Doch auch infinitesimale Zahlen spielten bereits in der Antike eine Rolle, beispielsweise bei der Betrachtung eines Kreises als gleichschenkliges Vieleck mit unendlichen vielen Ecken und infinitesimaler Seitenlänge wie beim griechischen Mathematiker Euklid etwa 300 v. Chr. Der deutsche Mathematiker Detlef Laugwitz (1978, 20) merkt in einer historischen Betrachtung jedoch an,

¹Die Quellen von Ideen und Zitaten werden in der verkürzten Form (Autor Jahr, Seite) dargestellt und am Ende der Arbeit ausführlich aufgelistet.

dass Euklid die problematische Natur infinitesimaler Zahlen bereits bewusst war. So definierte Euklid in seinem mathematischen Sammelwerk *Elemente* (Buch V, Definition 4):

Größen *haben ein Verhältnis zueinander*, wenn sie vervielfältigt einander übertreffen können.

Infinitesimale und gewöhnliche Zahlen hatten offenbar kein Verhältnis zueinander², weshalb Euklid infinitesimale Zahlen scheinbar nicht weiter untersuchte, ihre Verwendung aber auch nicht ablehnte (Laugwitz 1978, 20).

Im vierten Jahrhundert v. Chr. hatte sich auch der griechische Naturphilosoph Aristoteles des Unendlichen angenommen. Seine Überlegungen führten ihn zu dem Schluss, dass das Wesen des Unendlichen darin liege, einen Vorgang unbegrenzt oft zu wiederholen (Fischbein 1979, 3). Er prägte so den Begriff des *Potentiell-Unendlichen*, welcher durchaus viele Gemeinsamkeiten mit der später von Weierstraß eingeführten Epsilontik hat³.

Vorläufer von Leibniz und Newton

Bis Leibniz und Newton die Differenzial- und Integralrechnung entwickeln konnten, sollte aber noch viel Zeit vergehen. Zwar hatte das Interesse an Flächenberechnungen und die Idee infinitesimaler Zahlen die Antike überdauert, doch führte erst die Renaissance zu Wissenszuwächsen, von denen einige die Arbeit von Leibniz und Newton erst ermöglichten. Zu diesen neuen Entwicklungen gehörten beispielsweise die Durchsetzung des dezimalen Stellenwertsystems, die Einführung algebraischer Symbole und die Erschließung komplexer Zahlen (Kleiner 2001, 139).

Der französische Mathematiker Pierre de Fermat präsentierte in den 1630er Jahren eine Methode, um an einer beliebigen Stelle x die Tangenten an die Kurve eines beliebigen Polynoms f zu legen. Verallgemeinert und in heutiger Schreibweise wiedergegeben (bei Kleiner 2001, 140f) ging er dabei wie folgt vor: Er betrachtete die zwei Punkte $(x, f(x))$ und $(x+e, f(x+e))$, die Tangente an den Graphen von f im Punkt $(x, f(x))$, die Subtangente s an den Graphen von f im Punkt $(x, f(x))$ und den Wert k der Ordinate der Tangenten an der

²Erweitert man beispielsweise \mathbb{Q} um infinitesimale Zahlen ω mit $\forall(n \in \mathbb{N}) : \omega < \frac{1}{n}$, so gilt $\forall(m \in \mathbb{N}) : m\omega < \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$. Der entstehende erweiterte Zahlenraum wäre also nicht-archimedisch.

³So geht es bei Weierstraß' Definition der Konvergenz einer Folge auch darum, dass es den Folgegliedern potentiell möglich ist, sich beliebig dicht an den Grenzwert anzunähern.

Stelle $x + e$. Fermat meinte nun, dass $f(x + e)$ sehr nahe an k liege und bekam so aus $\frac{f(x)}{s} = \frac{k}{s+e}$ die Approximation⁴ $\frac{f(x)}{s} \approx \frac{f(x+e)}{s+e}$, aus der wiederum $s \approx \frac{ef(x)}{f(x+e)-f(x)}$ folgte. Für die Steigung der Tangenten ergab sich somit $\frac{f(x)}{s} \approx \frac{f(x+e)-f(x)}{e}$. Setzte man im rechten Term für f nun ein Polynom ein, so ergab sich aus dem Quotienten wiederum ein Polynom, dessen Summanden, die e mit einer Potenz von ≥ 1 enthalten, von Fermat gestrichen wurden.

Der Differenzenquotient war also schon mehr als 100 Jahre vor Leibniz und Newton bekannt. Offenbar bereitete aber schon damals das Fehlen des Grenzwertbegriffs bzw. das Fehlen eines Kalküls für infinitesimale Zahlen Probleme. So kritisierten bereits Fermats Zeitgenossen, beispielsweise der französische Philosoph und Mathematiker René Descartes, Fermats Vorgehen, insbesondere seinen Umgang mit dem mysteriös verschwindenden e (Kleiner 2001, 141).

Unabhängig davon prägte der italienische Mathematiker und Astronom Bonaventura Cavalieri mit seinem 1635 veröffentlichten Werk *Geometria indivisibilibus* den Begriff der *Indivisiblen*. Diese, so Cavalieri, teilten eine geometrische Figur in unendlich viele Teile geringerer Dimension. So könnte beispielsweise die zweidimensionale Fläche unter einem Graphen in unendlich viele eindimensionale Strecken geteilt werden. Cavaliere nutzte dieses Erkenntnis jedoch nicht zur Entwicklung einer Integralrechnung, sondern führte auf der Grundlage dieses Ansatzes den Beweis zum *Satz des Cavalieri*⁵ (Kleiner 2001, 140).

⁴Fermat sprach jedoch nicht von Approximationen, sondern fasste die gewonnenen Erkenntnisse als Gleichungen auf.

⁵Der Satz des Cavalieri, auch bekannt als Prinzip des Cavalieri, besagt, dass zwei gleichhohe Körper, deren Schnittflächen mit zur Grundebene parallelen Ebenen in entsprechenden Höhen den gleichen Flächeninhalt haben, dasselbe Volumen besitzen.

Leibniz und Newton

Diese und andere Erkenntnisse konnten Leibniz und Newton schließlich für die Entwicklung ihrer Differential- und Integralrechnung nutzen. Sie taten den bedeutensten Schritt zur Erschließung der Analysis, indem sie unter anderem Begriffe wie 'Ableitung' und 'Integral' allgemein formulierten, bekannte Probleme im Rahmen dieser Termini identifizierten, eine leistungsfähige Notation für die Analysis entwickelten, die Anwendbarkeit der Analysis über Polynome hinaus erweiterten und Ableitung und Integration im Sinne des Hauptsatzes der Integral- und Differentialrechnung als inverse Operationen erkannten (Kleiner 2001, 142).

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es in der Mathematik dieser Zeit keinen Funktionsbegriff gab. Dieser wurde erst von Leonhard Euler eingeführt. Leibniz und Newton interpretierten Graphen stattdessen geometrisch und betrachteten die Ableitungen nach x und nach y gleichermaßen (Kleiner 2001, 144). Außerdem sei noch erwähnt, dass Leibniz und Newton die Integration im Wesentlichen als Antidifferentiation begriffen (Kleiner 2001, 147).

Für Leibniz war eine Kurve ein Polygon mit unendlich vielen Seiten infinitesimaler Länge (Kleiner 2001, 146). Ebenso interpretierten die Griechen den Kreis. Leibniz assoziierte mit der Kurve eine Folge von Stellen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$ mit zugehörigen $y_1, y_2, y_3, \dots, y_N$, wobei (x_i, y_i) Ecken des Polygons sein sollten. Die Differenz dieser Stellen nannte er *Differentiale* dx bzw. dy , für die er sein *Differentialkalkül* mit den Rechenregeln

$$da = 0, d(x + y) = dx + dy, d(x \cdot y) = xdy + ydx$$

mit variablen x, y und konstantem a entwickelte (Sietmann 1984, 449). Leibniz prägte aus dieser Terminologie den Begriff des *Differentialquotienten* (Kleiner 2001, 146).

Bei der Differentiation übernahmen sowohl Leibniz als auch Newton, der statt mit Differentialen mit unendlich kleinen Zahlen o rechnete, Fermats Verfahren, Summanden in der Endsumme, die dx bzw. o mit einer Potenz von ≥ 1 enthielten, zu streichen, was zu heftiger Kritik führte. Leibniz und Newton versuchten dann in mehreren Anläufen, das Wesen der infinitesimalen Zahlen zu erklären. Auffällig ist, dass schon bei Leibniz und Newton mit der Differentiation eine gewisse Dynamik verbunden ist. So heißt es bei Newton, Infinitesimale seien „schwindende Zahlen“ (zitiert bei Laugwitz 1978, 72). Leibniz

fasste infinitesimale Zahlen als ideale Zahlen auf, die das Rechnen ähnlich wie komplexe Zahlen vereinfachen können. Außerdem versuchte er zu zeigen, dass für seine infinitesimalen Zahlen das *Kontinuitätsprinzip* gelte, d. h., dass diese den gleichen Rechengesetzen gehorchten wie gewöhnliche Zahlen (Sietmann 1984, 450). Die Skepsis bezüglich der infinitesimalen Zahlen blieb.

Kritik von Berkeley

Leibniz und Newton wussten wohl, dass ihre Infinitesimale nicht dem Archimedischen Axiom genügten und ihre Analysis nicht auf einer festen Grundlage stand. Sie nutzten Infinitesimale jedoch trotzdem, da sie erkannten, dass sie richtige und eindrucksvolle Ergebnisse lieferten (Kleiner 2001, 153). George Berkeley veröffentlichte jedoch eine vernichtende Kritik am vom Newton und Leibniz eingeführten Kalkül. Er kritisierte vor allem, dass diese infinitesimalen Zahlen mal als ungleich Null wie bei der Division durch dieselben, mal aber als gleich Null wie in Gleichungen⁶ wie $2x + o = 2x$ aufgefasst wurden (Berkeley 1734, XIII). Weiter merkt Berkeley zu Leibniz an (Berkeley 1734, XVIII)⁷:

Es ist interessant zu beobachten, welche Geschicktheit und welches Können dieses große Genie aufbringt, um einer unüberwindlichen Schwierigkeit zu begegnen [...]. Leibniz und seine Anhänger haben in ihrer Differentialrechnung keine Skrupel infinitesimale Zahlen erst vorauszusetzen und dann abzulehnen [...].

(It is curious to observe, what subtilty and skill this great Genius employs to struggle with an insuperable Difficulty [...]. *Leibnitz* and his followers in their *calculus differentialis* making no manner of scruple, first to suppose, and secondly to reject Quantities infinitely small [...].)

Mejlbo (1981, 7) fasst die Kritik von Berkeley und dessen Zeitgenossen wie folgt zusammen:

Jedoch enthielt die Methode einen logischen Bruch, der grob gesagt darin besteht, dass unendlich kleine Zahlen von Null verschieden sind, solange es bequem ist, und das sie Null werden, wenn eben dies bequem ist. Als Methode um neue Resultate zu finden verursacht dies keine Probleme, doch als Beweismethode ist diese Methode ungültig.

(Imidlertid indeholdt metoden en logisk brist, der groft sagt går ud på, at en uendeligt lille størrelse er forskellig fra nul, så længe det er bekvemt, og den

⁶Dies erhielt Newton bei der Differentiation von $y = x^2$ durch $\frac{(x+o)^2 - x^2}{o} = \frac{x^2 + 2xo + o^2 - x^2}{o} = \frac{2xo + o^2}{o} = 2x + o = 2x$.

⁷Zitate aus dem Dänischen, Englischen und Französischen wurden von mir sinngemäß übersetzt.

bliver nul, når det er bekvemt. Som metode til at finde nye resultater gør det ingen skade, men det invaliderer metoden som bevismetode.)

Warum das Problem der infinitesimalen Zahlen so bewanderten Mathematikern wie Leibniz und Newton derart zu schaffen machte, ist aus Sicht der Nicht-Standard-Analysis leicht zu erklären: Die Gleichheit reeller Zahlen ist nicht dieselbe wie jene hyperreeller Zahlen. Außerdem fehlten ihnen die logischen Grundlagen, um infinitesimale Zahlen konsistent einzuführen. Wie Tall (2001, 199) anmerkt, dienen oft von endlichen Zahlen auf die infiniten und infinitesimalen Zahlen übertragene Gesetzmäßigkeiten als Basis für ein mentales Konzept infiniter und infinitesimaler Zahlen, und mehr stand auch Leibniz und Newton nicht zur Verfügung. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass diese mentalen Konzepte in der Regel labil und in sich widersprüchlich sind (Tall 2001, 199).

Euler

In den folgenden Jahrzehnten wurde Leibniz' Differentialanalysis unter anderem vom französischen Mathematiker Marquis de l'Hôpital und den schweizerischen Bernoulli-Brüdern zusammengefasst und erweitert, doch erst Euler gelang es, die Mathematik seiner Zeit entscheidend zu verändern, indem er beispielsweise die Funktion zum zentralen Untersuchungsgegenstand der Analysis machte (Kleiner 2001, 149) und bis heute gebräuchliche Schreibweisen und Symbole einführte. Interessant war, dass Euler bestrebt war, alle Funktionen als unendliche Potenzreihen auszudrücken (Kleiner 2001, 151). Darin ist bereits ersichtlich, welche Wichtigkeit Euler der Unendlichkeit zusprach. Desweiteren definierte er die Exponentialfunktion auf interessante Weise als $\exp x := (a + \frac{x}{i})^i$, wobei i eine positive, unendlich große Zahl sein sollte⁸ (Laugwitz 1983, 85).

Cauchy

In seinem 1821 erschienen Werk *Cours d'analyse* gelang Augustin Louis Cauchy – wenngleich immernoch unter der Verwendung infinitesimaler Zahlen

⁸Diese Gleichung ist jedoch im Sinne der Nicht-Standard-Analysis falsch, denn zwischen $\exp x$ und $(a + \frac{x}{i})^i$ existiert für jedes infinite i eine infinitesimale Differenz. Mit der in Abschnitt 3.4 eingeführten Schreibweise gilt stattdessen also $\exp x \simeq (a + \frac{x}{i})^i$.

– die Einführung des Grenzwertbegriffes, den er zur Grundlager seiner Analysis machte. Stetigkeit, Ableitung und Integration definierte er letztendlich über den Grenzwertbegriff. Auch die Epsilontik tauchte zuerst bei Cauchy auf. Cauchy verstand unter ε und δ jedoch meist infinitesimale Größen (Sietmann 1984, 454) und verwendete sie nur in einigen wenigen Beweisen. Den Begriff der Stetigkeit von Funktionen definierte er immernoch mit infinitesimalen Zahlen (Cauchy 1821, 43):

Die Funktion $f(x)$ heie innerhalb der gegebenen Grenzen in Bezug auf x stetig, wenn innerhalb dieser gegebenen Grenzen ein unendlich kleiner Zuwachs der Variablen immer einen unendlich kleinen Zuwachs der Funktion selbst bewirkt.

([L]a fonction $f(x)$ restera continue par rapport à x entre les limites données, si, entre ces limites, un accroissement infiniment petit de la variable produit toujours un accroissement infiniment petit de la fonction elle-même.)

Weierstra

Die Epsilontik von Cauchy wurde von Karl Weierstra wieder aufgegriffen, der der Analysis mit ihrer Hilfe ein konsistentes Fundement verschaffte und die noch bis heute verwendeten Definitionen und Stze der Standard-Analysis ohne die Verwendung infinitesimaler und infiniter Zahlen herleiten konnte. Weierstra gelang es somit, die Zweifel an der Analysis zu beseitigen. Er verbannte jedoch auch die infinitesimalen Zahlen, die Mathematiker seit der Antike zu erstaunlichen Ergebnissen gefhrt hatten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich zwischen der Definition des Grenzwertes von Weierstra und dem Wesen der infinitesimalen Zahlen bei Leibniz und Newton. Der franzsische Mathematikdidakter Andr Deledicq (1992, 64) behauptet, Weierstra habe aus infinitesimalen Zahlen schlichtweg Funktionen gemacht. Betrachtet man in diesem Zusammenhang beispielsweise die Definition einer Nullfolge,

$\langle a_n \rangle$ heit Nullfolge $:\Leftrightarrow \forall(\varepsilon \in \mathbb{R}^+) \exists(N \in \mathbb{N}) \forall(n \in \mathbb{N}, n \geq N) : |a_n| < \varepsilon$,

so offenbart sich, dass eine Folge genau dann Nullfolge ist, wenn ihre Folgeglieder fr gengend groe Indizes betragsmig beliebig klein werden. In ihrer Eigenschaft, beliebig klein zu werden bzw. zu sein, insbesondere kleiner als eine beliebig kleine positive reelle Zahl, entsprechen die Nullfolgen von Weierstra den Infinitesimalen von Leibniz und Newton, und so ist es auch nicht

verwunderlich, dass infinitesimale Zahlen in der Nicht-Standard-Analysis als Nullfolgen reeller Zahlen eingeführt werden können (siehe Abschnitt 3.2).

2.2 Vermittlungsprobleme der Standard-Analysis

Anforderungen an die Schulanalysis

Die Vermittlung der Standard-Analysis ist oft nicht so erfolgreich, wie dies den Anschein hat. Die Erfahrungen von Lehrenden und die Ergebnisse von Untersuchungen⁹ haben offenbart, dass Schüler meist nur den algorithmischen Teil der Analysis, d. h. die Anwendung von Regeln beispielsweise für Differentiation und Integration, beherrschen. Ein Verständnis für die theoretischen Hintergründe entwickeln sie in der Regel nicht. Da diese in Tests jedoch kaum abgefragt werden, offenbart sich dieser Mangel selten.

Zur Diskussion steht nun, was von einem Schüler überhaupt erwartet werden soll. Sicherlich kann nicht verlangt werden, dass jeder Schüler alle in der Schule behandelten Sätze der Standard-Analysis selbstständig beweisen kann. Doch vom Schüler lediglich zu verlangen, die Regeln für Differentiation und Integration anwenden zu können, wird dem Anspruch der Schulmathematik sicherlich nicht gerecht. Im Mittelpunkt des Analysisunterrichts in der Oberstufe steht doch gerade das Ziel, den Schülern theoretische Hintergründe, Argumentationsmöglichkeiten und mathematische Methoden zu vermitteln. Explizit heißt es im *Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg, Mathematik* (MBS 2006, 9) dargelegten Fachprofil:

Die Schülerinnen und Schüler erwerben mathematische Kompetenzen, die sie zu einem Hochschulstudium in einem mehr oder weniger mathematikintensiven Fach befähigen, erleben und erarbeiten dabei propädeutisch Strukturen und Prozesse wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens im Fach Mathematik.

In den *Verbindlichen curricularen Vorgaben für den Unterricht in der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe, Mathematik* (PLIB 2003, 7) werden dann von den Schülern folgende Kompetenzen verlangt:

- sachgerechtes, flexibles und kritisches Umgehen mit grundlegenden Begriffen, Sätzen, Verfahren und Algorithmen, auch zur Lösung innermathematischer Probleme, [...]

⁹Beispiele folgen in Abschnitt 5.5.

- Beherrschen grundlegender Vorgehensweisen zur Gewinnung, Darstellung und Sicherung mathematischer Erkenntnisse, insbesondere [...] Nutzen heuristischer Strategien und Verfahren, Argumentieren und Begründen bei mathematischen Sachverhalten, Erläutern von Regeln und Verfahren, Beweisen von mathematischen Sätzen unter Verwendung der jeweils geeigneten Beweisverfahren, lokales Ordnen mathematischer Sätze, Erkennen von Analogien, Verallgemeinern und Spezialisieren.

Inwiefern die gegenwärtige Schulanalyse diesen Ansprüchen gerecht wird, soll nun untersucht werden.

Der Grenzwertbegriff

Die Grundlage, auf der die Konzepte der Standard-Analyse wie Stetigkeit, Differentiation und Integration eingeführt werden, ist der Grenzwertbegriff. Fatalerweise setzt das Verständnisproblem gerade hier ein und erschwert so den Zugang zu den wesentlichen Konzepten der Analysis. So schreiben Baumann, Steinig und Wunderling (1995, 65):

Die wesentliche Grundlage des herkömmlichen Analysisunterrichts ab der 11. Jahrgangsstufe ist der Grenzwertbegriff. Er ist aber – zumindest für sehr viele Schüler – auch das Hauptproblem.

In seinen Studien "Students' Understanding of Differentiation" und "Students' Understanding of Integration" konnte A. Orton an Hand von Befragungen von Schülern verifizieren, dass diese oft differenzieren und integrieren, den Vorgang jedoch nicht nachvollziehen können (Orton 1983, 1). So können die von Orton getesteten Schüler nicht erklären, wo zwischen der Ableitung, dem Grenzwert und der ε -Schreibweise ein Zusammenhang besteht (Orton 1983, 236). Auch die Integration wird gut beherrscht, doch kaum ein Schüler kann erklären, inwiefern das Integral ein Grenzwert ist (Orton 1983, 9). Orton sieht die Probleme der Schüler, die Konzepte schlüssig zu erklären, im mangelnden Verständnis des Grenzwertbegriffs und fordert eine sehr viel frühere Behandlung und Vorbereitung desselben im schulischen Mathematikunterricht, möglichst schon ab der 7. Klasse (Orton 1983, 10).

In Hinblick auf die Schwierigkeiten der Schüler, lohnt es sich, denn Grenzwertbegriff genauer zu beleuchten. Anzunehmen ist, dass hauptsächlich die Epsilonik und die damit verbundene komplexe Quantifizierung den Schülern zu schaffen macht. So lautet die vollständige Bedingung für die Konvergenz einer Folge $\langle a_n \rangle$ gegen $a \in \mathbb{R}$ beispielsweise

$$\forall(\varepsilon \in \mathbb{R}^+) \exists(N \in \mathbb{N}) \forall(n \in \mathbb{N}, n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Im Schulunterricht kann diese Bedingung natürlich schülerfreundlicher formuliert werden, so dass meist eine Formulierung wie

für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ verwendet wird. Was bei dieser Umformulierung jedoch bleibt, ist die dreifache Quantifizierung, die die Schüler wohl vor große Schwierigkeiten stellt. Zu beachten ist immerhin, dass Schüler in ihrer Schullaufbahn Quantitoren selten begegnet sind – und wenn, dann oft nur im Zusammenhang mit einfach quantifizierten Aussagen.

Möchte man den Grenzwert dennoch retten, empfiehlt es sich sicherlich, Ortons Rat zu folgen, und schon frühzeitig die Grundlage für ein Verständnis von Grenzwerten zu legen. Dazu gehört dann sicherlich nicht nur eine frühere Behandlung von Folgen, sondern auch die Einübung des Umgangs mit Quantitoren. Problematisch ist in dieser Hinsicht jedoch, dass die Einführung des Grenzwertbegriffs schon ohne diese zusätzliche Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Alternative zum Grenzwertbegriff ist letztlich die Nicht-Standard-Analysis, die ohne ebendiesen auskommt.

Das Unendliche

Problematisch ist auch, dass Schüler nicht wissen, wo sie im Rahmen der Standard-Analysis ihre Vorstellungen zum Unendlichen einordnen sollen. Dass viele Schüler solche Vorstellungen entwickeln ist unbestritten. Deledicq (1992, 64) geht sogar so weit zu behaupten, dass es selbst Lehrern gar nicht möglich ist, bei der Behandlung von Grenzwerten keine Vorstellung des Unendlichen zu entwickeln:

Alle Lehrer kennen die Schwierigkeiten des Unterrichtens des klassischen Grenzwertbegriffs; und jeder hat früher oder später entschieden, das Intuitive des Vokabulars des Infinitesimalen zu nutzen.

(Tous les enseignants savent les difficultés d'un enseignement classique de la notion de limite; et chacun, à un moment ou à un autre, aura décidé d'en appeler à „l'intuition“ portée par le vocabulaire infinitésimal.)

In diesem Zusammenhang sind die Äußerungen von US-amerikanischen Schülern bezüglich der geometrischen Deutung des Differentialquotienten interessant. In seinen Untersuchungen diesbezüglich erhielt der US-amerikanische Mathematikpsychologe Michael Oehrtman (2003, 366) oft Antworten, die

Vokabular des Unendlichen enthielten. Ob dieses Vokabular von den Schülern selbst assoziiert oder von deren Lehrern erwähnt wurde, ist unklar. Aus der Häufigkeit der Verwendung ist jedoch zu schließen, dass viele Schüler dieses Vokabular nützlich fanden. Nebenbei offenbaren viele der Aussagen, dass das Konzept des Grenzwertes offenbar nicht verstanden wurde. So denken viele Schüler, dass die Differenz $x_2 - x_1$ beim Differentialquotient $\lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ tatsächlich Null werde:

[Schüler:] Man muss x_2 nehmen und – und es x_1 schrittweise annähern – bis x_2 und x_1 gleich sind. [...] Also – was man eigentlich tut ist, dass man die Steigung von zwei Punkten nimmt, die unendlich dicht zusammenliegen – so dass sie ein und derselbe Punkt werden.

([Student:] It involves taking x_2 and – and making it gradually closer to x_1 – until x_2 is equal to x_1 . [...] And so – basically what you're doing is you're taking the slope of two points that are infinitely close together – so that they become the same point.)

Darüber hinaus stellte der US-amerikanische Mathematikdidaktiker John Monaghan (2001, 245) in Untersuchungen fest, dass die Ausbildung in der Standard-Analysis an einer High School die Vorstellungen der Schüler bezüglich des Unendlichen in keiner Weise veränderten. Einen aus diesem Analysisunterricht erwachsenen Verständniszuwachs, wie mit dem Konzept des Unendlichen umzugehen sei, gab es also gar nicht. Stattdessen sagten 31% der Schüler, die den Kurs erfolgreich abgeschlossen hatten, in einer letzten Befragung, dass das Unendliche eine „enorm große Zahl“ sei (Monaghan 2001, 246). Offenbar hat in all diesen Fällen die 'Wissenschaft des Unendlichen' versagt, ein klares Bild des Unendlichen zu vermitteln.

Die dx-Schreibweise

Ein weiterer Problembereich der Standard-Analysis ist ihre unverständliche Notation. Wie Hugh Thurston in seinem 1972 erschienenen Aufsatz "What Exactly Is dy/dx ?" herausarbeitete, ist die Notation $\frac{dy}{dx}$ im Sinne der Standard-Analysis verwirrend. Selbstverständlich wird $\frac{dy}{dx}$ in der modernen Grenzwertanalysis lediglich als Schreibweise $\frac{dy}{dx} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ eingeführt. Der Sinn dieser Notation ist dem Schüler dann jedoch kaum zu vermitteln: Wenn $\frac{dy}{dx}$ kein Quotient ist, warum wird er dann so geschrieben? Thurston stellt außerdem die Frage, wo denn eigentlich das y herkomme und ob dies eine Funktion oder eine Variable sei (Thurston 1972, 358). Konsequenterweise

wurde die Schreibweise $\frac{dy}{dx}$ dann auch aus den meisten Lehrbüchern verbannt und durch $f'(x)$ ersetzt. Doch auch diese Schreibweise wirft Probleme auf, da diese Notation streng genommen nicht verrät, nach welcher Variablen abgeleitet wird – es wird lediglich hingegenommen, dass wohl das Argument der Funktion gemeint sei.

Doch selbst wenn moderne Lehrbücher die Notation $\frac{dy}{dx}$ bei der Ableitung vermeiden, taucht das dx spätestens mit der Integration wieder auf: Und kann dort ebenfalls kaum erklärt werden. Wieder ist es – diesmal als $\int f(x)dx$ – Bestandteil einer mysteriösen Schreibweise. Auch hier wird dx nicht als Zahl verstanden. Wenn Mathematiklehrer sich und ihren Schülern dann jedoch bei der Einführung des Substitutionsverfahrens der Integration eine kompliziertere Schreibweise ersparen wollen und beispielsweise aus $\frac{dy}{dx} = 2$ die Aussage $dx = \frac{1}{2}dy$ folgern, ist die Verwirrung komplett. Plötzlich kann mit $\frac{dy}{dx}$ doch gerechnet werden. Wie der Schüler als Einsteiger in die Analysis bei all diesen undurchschaubaren und widersprüchlichen Benennungen noch den Überblick behalten soll, ist höchst fragwürdig.

Festzuhalten ist jedoch, dass das Rechnen mit dx und dy bei Anwendern der Mathematik, insbesondere bei Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, trotz seines fraglichen Hintergrundes durchaus verbreitet ist. Der deutsche Mathematiker Gottfried Richenhagen (1981, 53) schreibt, es handle sich schlicht um eine „in Anwendungssituationen [...] zweckmäßige Sprache“. In der Tat würden sich viele Rechnungen in der Physik ohne Nutzung der Differentiale als Zahlen sehr viel komplizierter darstellen.

Ein Ausweg, der dx und dy zu einer Definition verhilft, die das Rechnen mit ebendiesen ermöglicht, liefert die Einführung von dx als kleine reelle Zahl und $dy := f'(x)dx$ (Sietmann 1984, 449). Dann stellt $\frac{dy}{dx}$ die Steigung der Tangenten an f an der Stelle x dar und ist ein echter Quotient. Zum einen entspricht dies dann aber nicht mehr dem Gedanken, den unter anderem Leibniz mit dem dx verbunden hatte: Zum anderen bleibt der Notation etwas unerklärbares anhaften, denn immernoch ist unklar, was das d an sich bedeuten soll oder woher das y nun eigentlich kommt, d. h., warum man nicht $df(x)$ schreibt. Einen Ausweg, der sowohl den Gedanken Leibniz' Rechnung trägt und die Notation sinnbringend einführt, liefert schließlich die Nicht-Standard-Analysis (siehe Abschnitt 4.4).

2.3 Geburt der Nicht-Standard-Analysis

Die Absicht der Mathematiker, die sich um eine Erschließung der Nicht-Standard-Analysis bemühten, war im Grunde stets die gleiche: Ziel war es, ein konsistentes Zahlenmodell mit infinitesimalen und infiniten Zahlen zu definieren, um die Anschaulichkeit der Analysis von Leibniz und Newton nutzen zu können. Die Motivationen der Mathematiker, Zugänge zur Nicht-Standard-Analysis zu finden, waren jedoch sehr verschieden.

So lieferte Detlef Laugwitz in seiner bereits 1959 erschienenen Abhandlung *Eine Einführung der delta-Funktionen* mit Hilfe der von ihm eingeführten Ω -Zahlen eine mathematische Grundlage für die in der Physik benötigte δ -Funktion des britischen Physiker Paul Dirac, welche die Massendichte in einem Punkt beschreibt und die Eigenschaften

$$\begin{aligned}\forall(x \neq 0) \forall(r \in \mathbb{R}^+) : \delta(x) < r, \\ \delta(0) = \infty \text{ und} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1\end{aligned}$$

haben soll (Laugwitz 1983, 80f). Doch diese Funktion ist in der Standard-Analysis nur sehr umständlich als Grenzwert von Funktionsfolgen realisierbar, da aus der obigen Bedingung $\delta(x) = 0$ für $x \neq 0$ eigentlich $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 0$ folgt. Laugwitz konnte nun mit Hilfe eines infinitesimalen ω , beispielsweise mit $\delta(x) := \frac{\omega}{\pi(x^2 + \omega^2)}$, solche δ -Funktionen angeben.

Interessant ist an dieser Stelle jedoch nicht Diracs δ -Funktion, sondern Laugwitz' Vorgehen. Seine Einführung der Ω -Zahlen ähnelt der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Einführung hyperreeller Zahlen durch Robinson. Laugwitz wie Robinson führen hyperreelle Zahlen konstruktiv als Äquivalenzklassen über reellwertige Folgen ein. Was Laugwitz jedoch nicht nutzen konnte, waren die Robinson zur Verfügung stehenden Ultrafilter, so dass Laugwitz' Ω -Zahlen unter anderem keinen vollständig geordneten Körper bildeten und für eine Analysis nur sehr umständlich zu gebrauchen waren. Für Laugwitz stellte dies indes kaum ein Problem dar, da dieser seine Ω -Zahlen – wenngleich er diese in einer Anwendungsaufgabe verpackt publizierte – eh primär zur Rehabilitierung infinitesimaler Zahlen im Sinne einer historischen Betrachtung einführte (Laugwitz 1978, 10).

Im Jahre 1960 gelang es dann Abraham Robinson, hyperreelle Zahlen mit Hilfe der Ultrafilter einzuführen. Robinson war seinerseits ein Logiker und so

ist es sicherlich auch dem Zufall zu verdanken, dass sich Robinson für das Infinitesimale interessierte und die Möglichkeiten erkannte, welche die Ultrafilter für die Einführung eines solchen Kalküls boten. Seine so erschlossene Analysis nannte er in Anlehnung an die vom norwegischen Logiker Albert Thoralf Skolem ersonnene Nicht-Standard-Arithmetik, die infinite natürliche Zahlen enthielt, schlicht Nicht-Standard-Analysis¹⁰ (Laugwitz 1978, 9).

In den folgenden Jahren wurden die Erkenntnisse und Verfahren Robinsons erweitert und verfeinert. Da Robinsons Werk umfangreiche Vorkenntnisse aus der Logik voraussetzte, war es insbesondere für eine elementare Einführung der Nicht-Standard-Analysis an Schulen oder Universitäten ungeeignet. Weitere Veröffentlichungen, unter anderem von Keisler, lieferten jedoch alternativ zu Robinsons konstruktiver Einführung der hyperreellen Zahlen auch axiomatische Zugänge und machten die Nicht-Standard-Analysis auch für die Schule zugänglich.

¹⁰Im Englischen "Non-standard-Analysis".

3 Einführung der hyperreellen Zahlen

3.1 Vorüberlegungen zu hyperreellen Zahlen

Wie eine Analysis ohne Grenzwerte und mit infinitesimalen und infiniten Zahlen aufgebaut sein kann, hatten Leibniz, Newton, Euler und andere bereits angedeutet. Woher diese infinitesimalen und infiniten Zahlen jedoch kommen sollten, war bis zur Erschließung der Nicht-Standard-Analysis unklar. Heute gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, *hyperreelle*, d. h. um infinitesimale und infinite Zahlen erweiterte reelle Zahlen, einzuführen.

Dennoch musste sich die Nicht-Standard-Analysis stets Vorwürfen erwehren, dass die Einführung hyperreeller Zahlen ein sehr gekünsteltes Übel zu ihrer Erschließung darstelle, da sich hyperreelle Zahlen der menschlichen Vorstellungskraft entzögen. Erfahrungen von Lehrern¹¹, die in ihren Klassen hyperreelle Zahlen eingeführt haben, zeigen jedoch, dass die Schüler diese ohne Probleme akzeptierten. Für viele schließen hyperreelle Zahlen sogar eine logische Lücke, die beispielsweise die Betrachtung der folgenden Aussagen aufzeigt (Schnitzspan 1983, 54):

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots &< 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots &= 1\end{aligned}$$

Denn während der gelernte Mathematiker ohne Zweifel die Gleichheit postulieren würde, gäben wohl viele Schüler der Ungleichheit den Vorzug. Gute Gründe für diese Annahme haben die Schüler, denn gleichgültig wie viele Folgenglieder addiert werden – solange es endlich viele sind, wird die Summe immer kleiner als 1 bleiben. Warum sich dies bei einer unendlichen Summe ändern sollte, kann dann selbst der Mathematiklehrer nur mit der Epsilontik von Weierstraß erklären, welche für die Schüler sicherlich nicht mehr anschaulich ist. Schüler treffen stattdessen oft die Aussage, dass bei unendlich häufiger Addition die Summe schlicht unendlich dicht an die 1 heranrücke (Schnitzspan 1983, 54), und beweisen damit, dass die Idee der unendlich kleinen Zahl nicht nur vorstellbar, sondern auch von Schülern herleitbar ist.

¹¹Beispiele folgen im Abschnitt 5.5

Die reellen Zahlen können jedoch keine infinitesimalen Elemente enthalten, da $(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ ein archimedisch geordneter Körper ist, also insbesondere die Archimedische Eigenschaft

$$\forall(x, y \in \mathbb{R}^+) \exists(n \in \mathbb{N}) : nx > y$$

gilt. Gäbe es ein positives infinitesimales $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ mit $\forall(y \in \mathbb{R}^+) : \varepsilon < y$, so würde daraus jedoch die dazu widersprüchliche Aussage

$$\forall(y \in \mathbb{R}^+) \forall(n \in \mathbb{N}) : n\varepsilon < y$$

folgen. Ebenso widersprüchlich verhält es sich mit infiniten Zahlen in \mathbb{R} .

Möchte man hyperreelle Zahlen nutzen, muss \mathbb{R} also erweitert werden. Wie die obige Betrachtung zeigt, muss insbesondere auf die Archimedische Eigenschaft verzichtet werden. Eine Erweiterung des Zahlenraums ist in der Schule nicht unüblich. Während ihrer Schullaufbahn haben die Schüler immerhin Erweiterungen von \mathbb{N} nach \mathbb{Z} , von \mathbb{Z} nach \mathbb{Q} und \mathbb{Q} nach \mathbb{R} miterlebt (Harnik 1986, 42). Erfolgen kann solch eine Erweiterung auf unterschiedliche Weise. Im Folgenden beschrieben sind eine konstruktive und eine axiomatische Einführung. Auf die von Laugwitz bereits 1959 erstmals erwähnte Einführung über sogenannte Ω -Zahlen soll hier jedoch nicht eingegangen werden, da sich der Aufbau einer Analysis auf der Grundlage dieser Zahlen als sehr mühsam erweist¹².

3.2 Konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen

Die Grundidee

Abraham Robinson gelang 1961 eine widerspruchsfreie Einführung der hyperreellen Zahlen als Äquivalenzklassen reellwertiger Folgen. Die dabei zu Grunde liegende Idee wurde im vorangegangenen Beispiel von Schnitzspan präsentiert: Die Betrachtung einer konvergenten Folge wie $a_n := \frac{1}{2^n}$ für¹³ $n \in \mathbb{N}$, deren Glieder gerade den Differenzen zwischen 1 und den Gliedern der vorgestellten Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ gleicht, führt zu der Erkenntnis, dass a_n für jedes natürliche n positiv ist, jedoch für genügend großes n kleiner als eine beliebige reelle Zahl wird. Andere Folgen wie $b_n := n$ sind für genügend großes n größer als eine beliebige reelle Zahl. Da diese Eigenschaften auch hyperreelle Zahlen haben

¹²Einen Überblick über Laugwitz' Zugang über Ω -Zahlen und Robinsons Zugang erhält man in Laugwitz' *Infinitesimal kalkül. Eine elementare Einführung in die Nichtstandard-Analysis* (1978).

¹³Wobei $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$ und $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

sollen, nutzt Robinson nun reellwertige Folgen als Grundlage für seine neuen Zahlen.

Als Ausgangspunkt dient also die Menge aller reellwertigen Folgen $\mathbb{R}_{\mathbb{N}} := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$, deren Elemente fortan mit eckigen Klammern und Indizes gekennzeichnet werden sollen, z. B. $\langle a_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}$. Sollten diese Folgen selbst nun hyperreelle Zahlen darstellen, so entstünde die Situation, dass sich beispielsweise die Folgen

$$o_n := 0 \text{ und} \\ c_n := \sin\left(\frac{1}{32} \cdot 2^n \pi\right)$$

nicht gleichen, da sie sich in den ersten vier Folgegliedern unterscheiden¹⁴, jedoch ab $n = 5$ und insbesondere für besonders große n identische Glieder haben. Für genügend große n , wo das Verhalten der Folgen ja betrachtet werden soll, wäre also $o_n - c_n = 0$, d. h. die Folgen wären gar nicht zu unterscheiden. Beide Folgen sollten daher der gleichen hyperreellen Zahl entsprechen.

Ziel ist es nun, eine Äquivalenz unter Folgen zu definieren, die gerade dieses Verhalten – die Identität für genügend große bzw. genügend viele n – ausdrückt. Fraglich ist jedoch, wie diese Ähnlichkeit unter Folgen definiert werden kann.

Ultrafilter

Sicherlich sollen sich Folgen ähneln, die sich wie in obigem Beispiel in nur endlich vielen Folgegliedern unterscheiden, denn die Glieder dieser Folgen gleichen sich für genügend großes n ¹⁵. Problematisch sind jedoch Folgen, die sich in unendlich vielen Glieder gleichen und in unendlich vielen Glieder unterscheiden. Beispiele hierfür sind

$$o_n := 0 \text{ und} \\ s_n := 1 + (-1)^n,$$

die sich für gerade n unterscheiden und für ungerade n gleichen. Robinsons Verdienst lag nun darin, mit den logischen Hilfsmitteln der Filtertheorie auch für solche Fälle eine Lösung zu finden und eine Äquivalenz von reellwertigen Folgen für alle Folgen zu definieren. Dazu verwendete er wie folgt definierte Ultrafilter (Robinson 1996, 10):

¹⁴0, 0, 0, 0 stehen (gerundet) 0.195, 0.383, 0.707, 1 gegenüber.

¹⁵Die Betrachtung von Folgen dieser Art führen zu Laugwitz' Ω -Zahlen.

Definition 3.1 (Ultrafilter)

Sei I eine nicht-leere Menge, $P(I) := \{A : A \subseteq I\}$ die Potenzmenge von I und $U \subseteq P(I)$, dann heißt U Ultrafilter über I , wenn gilt:

- (a) $\emptyset \notin U$;
- (b) $\forall(A, B \in U) : A \cap B \in U$;
- (c) $\forall(A \in U) \forall(B \subseteq I) : A \subseteq B \Rightarrow B \in U$ und
- (d) $\forall(A \subseteq I) : A \in U \vee I \setminus A \in U$.

Für Ultrafilter sind auch andere, äquivalente Definitionen über andere Eigenschaften möglich (vgl. Landers 1994, 8). Gewählt wurde hier Robinsons Variante, da sich die hier geforderten Eigenschaften für die Konstruktion der hyperreellen Zahlen als sehr wichtig herausstellen werden und so nicht separat formuliert und bewiesen werden müssen. Wichtig ist es jedoch, anzumerken, dass die Eigenschaft (d) des Ultrafilters durchaus noch strenger formuliert werden kann, denn (d*) zu jeder Teilmenge $A \subseteq I$ ist entweder dieselbe oder ihr Komplement bzgl. I im Ultrafilter U . Wären beide Mengen in U , so wäre wegen Eigenschaft (b) im Widerspruch zu Eigenschaft (a) $A \cap (I \setminus A) = \emptyset \in U$.

In der Filtertheorie kann nun mit Hilfe des Zornschen Lemmas die Existenz eines speziellen Ultrafilters F über \mathbb{N} bewiesen werden, der die koendlichen Teilmengen von \mathbb{N} enthält, d. h. $\{M \subseteq \mathbb{N} \mid |\mathbb{N} \setminus M| \in \mathbb{N}\} \subseteq F$ (Landers 1994, 10f). Auf diesen für Mathematiker leicht zugänglichen Existenzbeweis soll hier aber verzichtet werden, da er den Rahmen dieser Abhandlung und des in der Schule umsetzbaren sprengt. Im Folgenden bezieht sich F stets auf einen so definierten Ultrafilter. Dieser ermöglicht nun folgende Definition:

Definition 3.2 $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}$ heißen äquivalent, geschrieben $\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle$, wenn $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i = b_i\} \in F$.

Insbesondere liegt die Menge der Indizes n in F , wenn ihr nur endlich viele n fehlen, d. h. Folgen sind äquivalent, wenn sie sich in nur endlich vielen Folgegliedern unterscheiden. Das Problem der Folgen $\langle o_n \rangle$ und $\langle c_n \rangle$ ist damit gelöst, es gilt $\langle o_n \rangle \sim \langle c_n \rangle$. Diese Definition der Äquivalenz löst aber auch das Problem der Folgen $\langle o_n \rangle, \langle s_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}$, die sich in unendlich vielen Folgegliedern gleichen und in unendlich vielen Folgegliedern unterscheiden, denn laut Eigenschaft (d*) des Ultrafilters gilt auch für $A := \{i \in \mathbb{N} \mid o_i = s_i\}$ entweder $A \in F$ oder $\mathbb{N} \setminus A \in F$. Für alle Folgen $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}$ ist also eindeutig bestimmt, ob $\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle$ oder $\langle a_n \rangle \not\sim \langle b_n \rangle$ gilt. Darüber hinaus ergibt sich:

Satz 3.3 \sim bezeichnet eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{R}_{\mathbb{N}}$.

Beweis. Seien $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle, \langle c_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}$ beliebig. Dann gilt nach der Definition des Ultrafilters:

- (a) Aus $\emptyset \notin F$ und $\emptyset \in F \vee \mathbb{N} \in F$ folgt $\mathbb{N} \in F$ und somit wegen $\{i \in \mathbb{N} : a_i = a_i\} = \mathbb{N} \in F$ auch $\langle a_n \rangle \sim \langle a_n \rangle$;
- (b) wegen $\{i \in \mathbb{N} : a_i = b_i\} = \{i \in \mathbb{N} : b_i = a_i\}$ gilt $\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle \Rightarrow \langle b_n \rangle \sim \langle a_n \rangle$ und
- (c) wegen $\{i \in \mathbb{N} : a_i = b_i\} \cap \{i \in \mathbb{N} : b_i = c_i\} \subset \{i \in \mathbb{N} : a_i = c_i\} \subset \mathbb{N}$ gilt $\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle \wedge \langle b_n \rangle \sim \langle c_n \rangle \Rightarrow \langle a_n \rangle \sim \langle c_n \rangle$. qed

\mathbb{H} wird nun konstruiert, indem man für die Äquivalenzklassen

$$\bar{a} := \{\langle b_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}} \mid \langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle\}, \langle a_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}},$$

setzt und $\mathbb{H} := \{\bar{a} \mid \langle a_n \rangle \in \mathbb{R}_{\mathbb{N}}\}$ als Menge dieser Äquivalenzklassen definiert. Man schreibt nun auch $\bar{a} = \bar{b}$, wenn $\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle$, und identifiziert $r := \bar{r}$, wenn die konstante Folge $r_i := r \in \mathbb{R}$ in \bar{r} liegt. Da die konstante Folge jeder reellen Zahl in \mathbb{H} liegt, gilt insbesondere $\mathbb{R} \subset \mathbb{H}$.

\mathbb{H} wird oft auch mit ${}^*\mathbb{R}$ bezeichnet. Betrachtet man anfänglich nicht die Menge der reellwertigen Zahlenfolgen $\mathbb{R}_{\mathbb{N}}$, sondern die Mengen der Zahlenfolgen mit natürlichen, rationalen oder komplexen Werten, also $\mathbb{N}_{\mathbb{N}} := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$, $\mathbb{Q}_{\mathbb{N}} := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}\}$ oder $\mathbb{C}_{\mathbb{N}} := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}\}$, so führt eine analoge Konstruktion zu den Mengen der *hypernatürlichen Zahlen* ${}^*\mathbb{N}$, der *hyperrationalen Zahlen* ${}^*\mathbb{Q}$ und der *hyperkomplexen Zahlen* ${}^*\mathbb{C}$. Später lassen sich ${}^*\mathbb{N}$ und ${}^*\mathbb{Q}$ jedoch noch leichter einführen.

Ultrafilter in der Schule

Mit Hilfe der Ultrafilter ist es also gelungen, hyperreelle Zahlen einzuführen. Dass diese Zahlen unseren Erwartungen entsprechen, also beispielsweise infinitesimale Elemente enthalten, ist zwar noch zu zeigen, doch der erste Schritt ist getan. In der Schule ist das Konzept der Ultrafilter jedoch nicht zu vermitteln. Immerhin kommen mit den Ultrafiltern gleich mehrere Probleme auf. Die Idee eines Ultrafilters über einer beliebigen Menge I allein ist schon so abstrakt, dass Schüler diese wohl schwer fassen können. Selbst wenn man den Ultrafilter gleich über der Menge \mathbb{N} definiert, bleibt das Problem bestehen, dass es sich beim Ultrafilter um eine Menge von Mengen handelt – eine Situation, die den Schülern völlig fremd ist. Bekanntermaßen haben selbst viele

Studenten der Mathematik Probleme, wenn in ihren Einführungsveranstaltungen Potenzmengen eingeführt werden. Es wäre also absurd anzunehmen, dass bereits Schüler mit Teilmengen einer Potenzmenge souverän umgehen könnten.

Darüber hinaus ergibt sich das Problem der Anschaulichkeit. Anschauliche Beispiele, die den Schülern illustrieren könnten, was ein Ultrafilter ist, gibt es nicht. Daher kann den Schülern keine Möglichkeit gegeben werden, das abstrakte Konzept des Ultrafilters mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen.

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass eine Einführung des Ultrafilters und eine darauf folgende bloße Erwähnung der Existenz des speziellen Ultrafilters F den Anforderungen der Schulmathematik nicht gerecht wird. Die Existenz dieses Ultrafilters zu beweisen, ist im Rahmen der Schulmathematik jedoch unmöglich.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass es niemanden gibt, der eine Einführung hyperreeller Zahlen in der Schule über Ultrafilter empfiehlt. Subrahmanyam (2003, 2) schreibt dazu:

Aus einem pädagogischen Blickwinkel ist eine Einführung dieser abstrakten Konzepte auf der Stufe von ungraduierten Studenten nicht durchführbar.

([F]rom a pedagogical point of view, it is impracticable to introduce these abstract concepts at the undergraduate level.)

Die Größeninformation

Möchte man die konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen für die Schule retten, so muss man eine Alternative zum Ultrafilter finden. Diese wird darin bestehen, den Ultrafilter anders zu beschreiben. Ganz auf ihn verzichten kann man freilich nicht – immerhin war es Robinson nur mit Hilfe der Ultrafilter überhaupt möglich hyperreelle Zahlen konstruktiv einzuführen.

Eine Möglichkeit zur Umschreibung bieten Baumann, Steinig und Wunderling, indem sie durch die Schaffung einer anschaulichen Alternative die Verwendung der Ultrafilter vereinfachen können (Baumann 1995, 116). Dazu schaffen sie zuerst eine praktisch begründete Begrifflichkeit, auf die auch Schüler kommen können, indem Sie die abstrakte Formulierung

$$\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle \Leftrightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid a_i = b_i\} \in F$$

durch eine Formulierung der Form

$\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle$, wenn genügend oft $a_i = b_i$ gilt oder durch

$\langle a_n \rangle \sim \langle b_n \rangle$, wenn $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i = b_i\}$ genügend groß ist

ersetzen. Zu definieren bleibt der Begriff „genügend oft“ bzw. „genügend groß“. Hierzu führen Baumann, Steinig und Wunderling eine Funktion G folgender Art ein:

Definition 3.4 Eine Funktion $G : A \rightarrow \{0, 1\}$, $A \subseteq \mathbb{N}$ mit den unten aufgeführten Eigenschaften (a)-(c) heißt *Größeninformation*. Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}$ heißt *genügend groß*, wenn $G(A) = 1$.

- (a) \mathbb{N} ist genügend groß, d. h. $G(\mathbb{N}) = 1$;
- (b) endliche Teilmengen von \mathbb{N} sind nie genügend groß, d. h. $\forall (A \subseteq \mathbb{N}, |A| \in \mathbb{N}) : G(A) = 0$, und
- (c) die Größeninformationen disjunkter Teilmengen T, S von \mathbb{N} addieren sich, d. h. $T \cap S = \emptyset \Rightarrow G(T \cup S) = G(T) + G(S)$.

Es ließe sich nun zeigen, dass F mit $A \in F :\Leftrightarrow G(A) = 1$ dem von uns gewünschten Ultrafilter entspricht. Die Größeninformation ist also eine alternative Schreibweise, die den Schülern sowohl die Mengen von Mengen ersparen, als auch eine anschaulichere Terminologie bereitstellen würde. Was bleibt, ist die Notwendigkeit eines Beweises, der zeigt, dass eine solche Funktion G tatsächlich existiert. Dies ist laut Baumann, Steinig und Wunderling mit Hilfe des Auswahlaxioms möglich (Baumann 1995, 116). Ob dieser Beweis für die Schule jedoch zugänglich ist, lassen Baumann Steinig und Wunderling offen. Mit den Ultrafiltern bzw. Größeninformationen bleibt also eine gewisse Unbehaglichkeit verbunden. Möchte man diese mathematisch ehrlich in der Schule einführen, so muss man mindestens einen komplexen Beweis führen, oder den Schülern zumindest mitteilen, dass dieser Beweis vorliegt, für den Schulunterricht jedoch zu umfangreich ist.

Operationen und Relationen auf \mathbb{H}

Weitere Verwendung soll nun der zuvor definierte Ultrafilter F finden. Angemerkt sei aber, dass sich alle Definitionen äquivalent mit Hilfe der Größeninformation G formulieren ließen.

Im Folgenden sollen auf \mathbb{H} eine Ordnungsrelation \prec und die Verknüpfungen \oplus und \odot eingeführt werden (Goldblatt 1998, 23). Auf Grundlage derer

soll $(\mathbb{H}, \oplus, \odot, \prec)$ einen geordneten Körper bilden. Die Einführung dieser Operationen auf \mathbb{H} und der anschließende Beweis der Unabhängigkeit von den Repräsentanten offenbaren, warum die Ultrafilter mit ihren Eigenschaften für die Einführung des Körpers auf \mathbb{H} entscheidend sind.

Definition 3.5 (Operationen und Relationen auf \mathbb{H})

Auf \mathbb{H} wird definiert:

- (a) $\bar{a} \oplus \bar{b} := \overline{a + b}$;
- (b) $\bar{a} \odot \bar{b} := \overline{a \cdot b}$ und
- (c) $\bar{a} \prec \bar{b} :\Leftrightarrow \{i \in \mathbb{N} : a_i < b_i\} \in F$.

Da F die koendlichen Teilmengen von I enthält, sind wiederum insbesondere die Folgen kleiner als eine bestimmte andere, die in höchstens endlich vielen Folgengliedern größer oder gleich sind, und jene Folgen größer oder gleich, die in höchstens endlich vielen Folgengliedern kleiner sind.

Anzumerken ist, dass es sich bei den Verknüpfungen \oplus und \odot und bei der Ordnungsrelation \prec aus der vorhergehenden Definition nicht um die aus \mathbb{R} bekannten Operationen und Relationen, sondern um neu definierte Operationen auf \mathbb{H} handelt, weshalb diese zur besseren Unterscheidung mit neuen Symbolen bezeichnet wurden. Betrachtet man die neuen Operationen jedoch eingeschränkt auf \mathbb{R} , also mit reellen \bar{a} und \bar{b} , so wird schnell deutlich, dass die Einschränkungen der Operationen und Relationen auf \mathbb{H} den Operationen und Relationen auf \mathbb{R} entsprechen. Für das Rechnen mit reellen Zahlen ändert sich also in \mathbb{H} nichts.

Zu zeigen ist jedoch noch, dass die Operationen auf \mathbb{H} repräsentantenunabhängig sind, d. h. unabhängig von den Repräsentanten $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle$ der Äquivalenzklassen \bar{a}, \bar{b} zu denselben Ergebnissen führen (Landers 1994, 18).

Satz 3.6 \oplus, \odot und \prec sind repräsentantenunabhängig.

Beweis. Zu \oplus : Seien $\bar{a}, \bar{b}, \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{H}$ mit $\bar{a} = \bar{x}$ und $\bar{b} = \bar{y}$, dann gelten $\{i \in \mathbb{N} : a_i = x_i\} \in F$ und $\{i \in \mathbb{N} : b_i = y_i\} \in F$. Nach Definition des Filters F gilt nun $\{i \in \mathbb{N} : a_i = x_i \wedge b_i = y_i\} = \{i \in \mathbb{N} : a_i = x_i\} \cap \{i \in \mathbb{N} : b_i = y_i\} \in F$. Aus $a_i = x_i \wedge b_i = y_i$ folgt jedoch $a_i + b_i = x_i + y_i$ und nach Definition des Filters gilt wegen $\{i \in \mathbb{N} : a_i = x_i \wedge b_i = y_i\} \subseteq \{i \in \mathbb{N} : a_i + b_i = x_i + y_i\} \subseteq \mathbb{N}$ auch $\overline{a + b} = \overline{x + y}$, was zu zeigen war.

Die Beweise zu \odot und \prec laufen analog. qed

So eingeführt ist \mathbb{H} nun ein geordneter Körper, die Rechengewohnheiten von \mathbb{R} lassen sich also direkt übertragen (Landers 1994, 19f):

Satz 3.7 (Der geordnete Körper \mathbb{H}) $(\mathbb{H}, \oplus, \odot, \prec)$ ist ein geordneter Körper.

Beweis. Es gilt:

- (a) Assoziativität, Kommutativität und Distributivität von \oplus und \odot in \mathbb{H} folgen direkt aus der Assoziativität, Kommutativität und Distributivität von $+$ und \cdot innerhalb der reellwertigen Folgeglieder der Repräsentanten hyperreeller Zahlen;
- (b) $0 \in \mathbb{R}$ ist das neutrale Element bzgl. \oplus , denn $\bar{a} \oplus 0 = \overline{a + 0} = \bar{a}$;
- (c) $1 \in \mathbb{R}$ ist das neutrale Element bzgl. \odot , denn $\bar{a} \odot 1 = \overline{a \cdot 1} = \bar{a}$;
- (d) es gilt $0 \neq 1$ in \mathbb{H} , da $\{i \in \mathbb{N} \mid 0 = 1\} = \emptyset \notin F$;
- (e) zu jedem $\bar{a} \in \mathbb{H}$ existiert das additive Inverse $-\bar{a} := \overline{-a}$, denn durch gliedweise Addition erhält man $\bar{a} \oplus (-\bar{a}) = \bar{a} \oplus \overline{-a} = \overline{a + (-a)} = \overline{a - a} = 0$ und
- (f) zu jedem $\bar{a} \in \mathbb{H}$, $\bar{a} \neq 0$, ist $\bar{a}^{-1} := \bar{b}$ mit $b_i = a_i^{-1}$ für $a_i \neq 0$ und $b_i = 0$ für $a_i = 0$ das multiplikative Inverse, denn für das Produkt $\bar{a} \odot \bar{b}$ ergibt die Multiplikation der Repräsentanten $a_i \cdot b_i = a_i \cdot a_i^{-1} = 1$ für $a_i \neq 0$ und $a_i \cdot b_i = 0$ für $a_i = 0$ und wegen $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\} \in F$ gilt $\bar{a} \odot \bar{a}^{-1} = 1$. qed

Da das Ziel der Konstruktion von \mathbb{H} die Schaffung eines Zahlkörpers mit infiniten und infinitesimalen Zahlen ist, soll nun die Existenz wenigstens einer infinitesimalen Zahl ω bewiesen werden:

Satz 3.8 (Infinitesimaler Prototyp) Es gibt $\omega \in \mathbb{H}$ mit

$$\forall (r \in \mathbb{R}^+) : 0 \prec \omega \prec r.$$

Beweis. Betrachtet man $\langle a_n \rangle := \langle \frac{1}{n} \rangle$, so gilt $0 \prec \bar{a}$, denn $\{i \in \mathbb{N} \mid 0 < \frac{1}{i}\} = \mathbb{N} \in F$. Weiterhin gibt es für jedes $r \in \mathbb{R}$ nach dem Archimedischen Axiom ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $1 < Nr$, d. h. $\frac{1}{N} < r$. Offensichtlich gilt $\frac{1}{n} < r$ auch für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n > N$, also gilt $\frac{1}{n} \geq r$ nur für endlich viele n und es folgt $\bar{a} \prec r$. Mit $\omega := \bar{a}$ erhält man die Behauptung. qed

Operationen und Relationen in der Schule

Anzunehmen ist, dass die Definition der neuen Operationen und der neuen Ordnungsrelation keine Probleme bereitet. Die Interpretation ist schlicht

sehr einfach: Um zwei hyperreelle Zahlen zu addieren bzw. zu multiplizieren, addiert bzw. multipliziert man einfach deren Repräsentanten. Auch die Einführung der Ordnungsrelation auf Grundlage der Ultrafilter (oder Größeninformation bei einem entsprechenden Zugang) sollte keine zusätzlichen Schwierigkeiten machen, da dieser Gebrauch des Ultrafilters ja bereits von der Einführung der Äquivalenz unter Folgen bzw. der Gleichheit der Äquivalenzklassen bekannt ist.

Die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit der Operationen und der Relation von den Repräsentanten der Äquivalenzklassen zu zeigen, werden die Schüler womöglich nicht erkennen. Hier liegt es am Unterrichtenden, das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Satz 3.6 zu schulen. Indes würde man Satz 3.7 in dieser Form in der Schule nicht erwähnen, da die Schüler das Konzept eines geordneten Körpers in der Regel nicht kennen. Stattdessen kann man aber durchaus feststellen und zeigen, dass das Rechnen in \mathbb{H} dem in \mathbb{R} entspricht, indem man die Eigenschaften des geordneten Körpers einzeln thematisiert.

Mit dem Beweis, dass \mathbb{H} infinitesimale Elemente enthält, vollzieht sich ein inhaltlicher Sprung, der die Schüler verwirren kann. Daher sollte man erwägen, Satz 3.8 erst in Zusammenhang mit den Eigenschaften der hyperreellen Zahlen zu diskutieren¹⁶.

Erweiterungen von Funktionen auf \mathbb{H}

Interessant ist nun die Frage, inwiefern sich Funktionen von \mathbb{R} auf \mathbb{H} übertragen lassen. Zu diesem Zweck soll die *natürliche Ausdehnung* einer reellwertigen Funktion definiert werden. Dazu muss zum einen der Definitionsbereich und zum anderen die Zuordnungsvorschrift auf \mathbb{H} erweiterbar sein. Mengen lassen sich dabei wie folgt erweitern:

Definition 3.9 (Hypermengen) Die *Hypermenge* einer reellen Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$ sei die Menge ${}^*A \subseteq \mathbb{H}$ mit ${}^*A := \{\bar{a} \in \mathbb{H} \mid \langle a_n \rangle : \mathbb{N} \rightarrow A\}$.

Es gilt also insbesondere $A \subseteq {}^*A$. Außerdem erhält man mit Hilfe dieser Definition aus der Menge der natürlichen Zahlen \mathbb{N} die Menge der hypernatürlichen Zahlen ${}^*\mathbb{N}$. Der Definitionsbereiche reellwertiger Funktionen lässt

¹⁶Hier taucht er an dieser Stelle lediglich auf, da er in den Rahmen der algebraischen Betrachtungen dieses Abschnitts passt und im Abschnitt 3.4, in denen die Eigenschaften hyperreeller Zahlen beleuchtet werden, bereits vorausgesetzt wird.

sich nun als Hypermengende nach \mathbb{H} übertragen. Die *natürliche Ausdehnung* einer Funktion auf \mathbb{R} lässt sich dann wie folgt definieren (Laugwitz 1978, 54):

Definition 3.10 (Natürliche Ausdehnung) Die *natürliche Ausdehnung* einer reellwertigen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ sei gegeben durch $*f : *D \rightarrow \mathbb{H}$ und $*f(\bar{x}) := \bar{y}$ mit $y_i := f(x_i)$.

Satz 3.11 Die natürliche Ausdehnung $*f : *D \rightarrow \mathbb{H}$ einer reellwertigen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ ist repräsentantenunabhängig.

Beweis. Seien $\bar{a}, \bar{x} \in \mathbb{H}$ mit $\bar{a} = \bar{x}$ und $\bar{b} := *f(\bar{a})$, $\bar{y} := *f(\bar{x})$, dann gilt $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i = x_i\} \in F$ und $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i = x_i\} \subseteq \{i \in \mathbb{N} \mid b_i = y_i\} \subseteq \mathbb{N}$, also $\{i \in \mathbb{N} \mid b_i = y_i\} \in F$. Es folgt $*f(\bar{a}) = *f(\bar{x})$. qed

Die Erweiterung von Funktionen gestaltet sich also besonders einfach und sollte auch im Schulunterricht keine Probleme verursachen. Auf die Ermittlung der natürlichen Ausdehnung als Folge der Funktionswerte der Folgenglieder des Arguments kann jedoch meistens verzichtet werden, da sich die Funktionswerte meist auf Grund der algebraischen Eigenschaften von \mathbb{H} errechnen lassen. So gilt für $f(x) := 1 + x^2$ schlicht $*f(x) := 1 + x^2$ und beispielsweise $*f(2\omega) = 1 + (2\omega)^2 = 1 + 2^2\omega^2 = 1 + 4\omega^2$.

Übertragungssätze

Die vorhergegangenen Konstruktionsschritte lieferten einen geordneten Körper $(\mathbb{H}, \oplus, \odot, \prec)$ und übertrugen reelle Teilmengen und reellwertige Funktionen ins neue System. Was das Arbeiten mit den neuen Zahlen und Funktionen jedoch noch erheblich vereinfachen könnte, wäre eine Übertragung elementarer Aussagen nach \mathbb{H} .

Man betrachte dazu Aussagen der Form $\psi :=$

$$\forall(x^{(1)} \in X_1) \dots \forall(x^{(n)} \in X_n) \exists(x^{(n+1)} \in X_{n+1}) \dots \exists(x^{(m)} \in X_m) : \\ \gamma(x^{(1)}, \dots, x^{(m)}),$$

wobei $n, m \in \mathbb{N}_0$, $n \leq m$, $X_i \subseteq \mathbb{R}$ und γ eine Gleichung oder Ungleichung sei, deren Terme neben den Variablen $x^{(i)}$ auch algebraische Operationen, reellwertige Funktionen und reelle Konstanten enthalten können.

Die Gleichung oder Ungleichung γ mit Termen aus \mathbb{R} soll nun zu einer Gleichung oder Ungleichung $*\gamma$ mit Termen aus \mathbb{H} erweitert werden. Dazu werden die Verknüpfungen $+$ und \cdot sowie Funktionen f schlicht durch \oplus und \odot bzw.

ihre natürlichen Ausdehnungen $*f$ ersetzt. Mit diesen Bezeichnungen ergibt sich dann:

Satz 3.12 (Schwacher Übertragungssatz) Gilt in \mathbb{R} die Aussage $\psi :=$

$$\forall(x^{(1)} \in X_1) \dots \forall(x^{(n)} \in X_n) \exists(x^{(n+1)} \in X_{n+1}) \dots \exists(x^{(m)} \in X_m) : \\ \gamma(x^{(1)}, \dots, x^{(m)}),$$

mit $n, m \in \mathbb{N}_0$, $n < m$ und $X_i \subseteq \mathbb{R}$, so gilt in \mathbb{H} die Aussage $*\psi :=$

$$\forall(\bar{x}^{(1)} \in *X_1) \dots \forall(\bar{x}^{(n)} \in *X_n) \exists(\bar{x}^{(n+1)} \in *X_{n+1}) \dots \exists(\bar{x}^{(m)} \in *X_m) : \\ *\gamma(\bar{x}^{(1)}, \dots, \bar{x}^{(m)}).$$

Beweis. 1. Fall ($n = 0, m = 0$). Da γ sowie $*\gamma$ nur reelle Konstanten enthalten, gilt $*\gamma = \gamma$.

2. Fall ($n = 0, m > n$). Es gibt $x^{(i)} \in X_i$, die γ erfüllen, also erfüllen ebendiese $\bar{x}^{(i)} \in *X_i$ auch $*\gamma$.

3. Fall ($n > 0$). Da γ eine Gleichung oder Ungleichung ist, gilt $*\gamma$ genau dann, wenn $\{k \in \mathbb{N} \mid \gamma(x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(m)}) \text{ ist wahr}\} \in F$, was zu zeigen ist. Sind $\bar{x}^{(i)} \in *X_i$ für $i \in \mathbb{N}$ mit $i \leq n$ gegeben, so gilt $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k^{(i)} \in X_i\} \in F$ und auf Grund der Eigenschaften des Ultrafilters F gilt

$$\{k \in \mathbb{N} \mid (\forall (l \in \mathbb{N}_0, l \leq n) x_k^{(l)} \in X_l)\} = \bigcap_{i=0}^n \{k \in \mathbb{N} \mid x_k^{(i)} \in X_i\} \in F.$$

Falls $m > n$ gibt es laut ψ für diese k auch $x_k^{(i)} \in X_i$, $n < i \leq m$, so dass $\gamma(x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(m)})$ gilt. Für $m > n$ wie für $m = n$ folgt also $\{k \in \mathbb{N} \mid (\forall (l \in \mathbb{N}_0, l \leq n) x_k^{(l)} \in X_l)\} \subseteq \{k \in \mathbb{N} \mid \gamma(x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(m)}) \text{ ist wahr}\}$, also $\{k \in \mathbb{N} \mid \gamma(x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(m)}) \text{ ist wahr}\} \in F$, also gilt $*\gamma$. qed

Nun können Aussagen obiger Form, insbesondere die meisten Aussagen aus der Schule, problemlos nach \mathbb{H} übertragen werden. Beispiele wären

$$\begin{aligned} \psi' &= [\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}] \text{ und} \\ *\psi' &= [\forall n \in *\mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}], \text{ sowie} \\ \psi'' &= [\forall x \in \mathbb{R} : \sin^2 x + \cos^2 x = 1] \text{ und} \\ *\psi'' &= [\forall x \in \mathbb{H} : \sin^2 x + \cos^2 x = 1]. \end{aligned}$$

Außerdem gilt das schwache Übertragungs ebenso für Aussagen der Form $\psi = \exists(\dots) \forall(\dots) : \gamma(\dots)$, wie ein analoger Beweis zeigen würde.

Der oben bewiesene schwache Übertragungssatz genügt zwar den Anforderungen der Nicht-Standard-Analyse. Der Schulmathematik ist er jedoch nur schwer zugänglich, da sich der Satz zum einen einer den Schülern völlig neuen Aussageform, nämlich das aus Sätzen einer spezifischen Art andere Sätze folgen, bedient und da der Beweis zum anderen einer Fallunterscheidung

bedarf. Dennoch ist es prinzipiell möglich, den Beweis mit den Mitteln der Schulmathematik zu führen. Daher ist es überraschend, dass der schwache Übertragungssatz in keiner Literatur zu finden ist. Stattdessen findet man den *Fundamentalsatz für Ultraprodukte* des polnischen Logikers Łoś (Laugwitz 1978, 116) aus den 50er Jahren, der angewandt auf \mathbb{H} folgenden Satz liefert¹⁷:

Satz 3.13 (Starker Übertragungssatz) Sei ψ eine Aussage der Prädikatenlogik erster Stufe in \mathbb{R} und $^*\psi$ ihre Erweiterung in \mathbb{H} , so gilt ψ genau dann, wenn $^*\psi$ gilt.

Mit dem starken Übertragungssatz lassen sich offenbar auch komplexere Aussagen übertragen – und das sogar in beide Richtungen. Goldblatt (1998) nutzt den starken Übertragungssatz häufig, um in \mathbb{R} offensichtliche Aussagen zu nicht trivialen Aussagen in \mathbb{H} zu erweitern. Doch auch in anderer Richtung ist der Satz ein mächtiges Werkzeug, um in \mathbb{H} leicht zu beweisende Aussagen auch für \mathbb{R} nutzen zu können. Trotzdem ist er für die Schule nicht zu empfehlen, da der Beweis des Satzes von Łoś sehr ausführlich ist und auf umfangreiche Werkzeuge aus der Logik zurückgreift, die weder in der Schule, noch bei universitären Einführungskursen zur Verfügung stehen. So begnügen sich selbst Goldblatt (1998, 41), Laugwitz (1978, 116) und Baumann (1995, 117) mit einem Verweis auf Robinson, der den Beweis selbst erst im Jahre 1975 nachreichen konnte (Robinson 1975). Den Beweis in deutscher Sprache führen Landers & Rogge (1994, 64ff).

Stoffdidaktische Betrachtung der konstruktiven Einführung

Vorweg ist anzumerken, dass sich viele Definitionen und Beweise mit Hilfe der Terminologie der Größeninformation anschaulicher formulieren lassen, als dies hier mit Ultrafiltern möglich war. Den Ultrafiltern wurde hier der Vorzug gegeben, da diese in allen literarischen Quellen verwendet werden und eine elegantere und kürzere Formulierung der Definitionen und Sätze ermöglicht.

Festzuhalten ist nun, dass eine konstruktive Einführung hyperreeller Zahlen in der Schule prinzipiell möglich ist. Im Laufe der Vorstellung

¹⁷Der starke Übertragungssatz wird gewöhnlich schlicht *Übertragungsprinzip* oder *Transferprinzip* genannt. Um seine Natur als Satz zu unterstreichen und auf die überflüssige Terminologie eines 'Prinzips' in der Mathematik zu verzichten, wurde von diesen Benennungen hier kein Gebrauch gemacht.

dieser konstruktiven Einführung hyperreeller Zahlen wurde jedoch offensichtlich, dass eine solche Einführung sehr viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen würde. Soll die Einführung von \mathbb{H} nur Hilfsmittel zur Erschließung der Nicht-Standard-Analysis sein, ist ein solcher Aufwand sicherlich nicht zu rechtfertigen. Neben dem hohen Zeitaufwand sind vor allem noch folgende Schwierigkeiten zu beachten:

- Bei der Einführung des Ultrafilters, selbst in Form der Größeninformation, bleibt der Satz bezüglich der Existenz desselben unbewiesen, da der Beweis den Rahmen der Schulmathematik sprengt;
- bei der Einführung hyperreeller Zahlen als Äquivalenzklassen müssen zuvor Äquivalenzrelationen thematisiert werden;
- bei der Einführung der Operationen auf \mathbb{H} , der Ordnungsrelation \prec und der natürlichen Erweiterungen reellwertiger Funktionen muss den Schülern das Problem der Unabhängigkeit von den Repräsentanten bewusst gemacht werden und
- bei der Einführung der Übertragungssätze muss den Schülern ein weiterer Beweis vorenthalten werden.

Die konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen ist also inhaltlich so umfangreich, dass sie im Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe keinen Platz hat. Sie eignet sich vielmehr für eine Einführung der hyperreellen Zahlen in einem universitären Kurs im Mathematik-Studium. Als Alternative für die Schule zeichnet sich die axiomatische Einführung aus, die im Folgenden beschreiben werden soll. Die konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen verliert damit aber nicht jegliche Relevanz für die Einführung der hyperreellen Zahlen. Sie beweist vielmehr die Existenz wenigstens eines Modells der hyperreellen Zahlen und verleiht der axiomatischen Einführung damit erst ihre Berechtigung. Die konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen ist somit, auch wenn sie in der Schule nicht behandelt werden sollte, ein wesentlicher Baustein für die Erschließung der Nicht-Standard-Analysis im Schulunterricht.

3.3 Axiomatische Einführung der hyperreellen Zahlen

Die Axiome

Eine schnellere und für Schüler verständlichere Einführung hyperreeller Zahlen kann mit Hilfe von Axiomen durchgeführt werden. Voraus geht einer axiomatischen Einführung die Überlegung, welche Eigenschaften der neu zu schaffende Körper der hyperreellen Zahlen haben soll. Schüler und Lehrer können in gemeinsamen Diskussionen die Axiome für die hyperreellen Zahlen erschließen. Sicherlich interessant sind in dieser Hinsicht die folgenden Überlegungen:

Die neuen Zahlen sollen praktisch sein, d. h., dass sie insbesondere nicht mit Gewohnheiten brechen dürfen. So soll man beispielsweise in \mathbb{H} genauso rechnen können wie in \mathbb{R} , die Funktionen auf \mathbb{R} sollen auch auf \mathbb{H} definiert sein und Leibniz' Kontinuitätsprinzip soll gelten, d. h., man will Aussagen aus \mathbb{R} möglichst problemlos auf \mathbb{H} übertragen können. Letztlich essentiell ist noch die Forderung nach einem infinitesimalen Element in \mathbb{H} . Als Axiomensystem dient dann beispielsweise das folgende (Mejlbo 1981, 8):

Definition 3.14 (Hyperreelle Zahlen) \mathbb{H} heißt Modell der *hyperreellen Zahlen*, wenn gilt:

- (a) $(\mathbb{H}, \oplus, \odot, \prec)$ ist eine angeordnete Körpererweiterung des reellen Zahlkörpers $(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$, d. h. $\mathbb{R} \subset \mathbb{H}$ und auf \mathbb{H} sind binäre Verknüpfungen \oplus, \odot und eine Ordnungsrelation \prec definiert, die eingeschränkt auf \mathbb{R} den binären Verknüpfungen $+, \cdot$ und der Ordnungsrelation $<$ in \mathbb{R} entsprechen;
- (b) \mathbb{H} enthält eine infinitesimale Zahl;
- (c) jede Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ ist zu einer *natürlichen Ausdehnung* $*f : *D \rightarrow \mathbb{H}$ mit $\forall(x \in \mathbb{R}) : *f(x) = f(x)$ erweiterbar, und
- (d) zwischen \mathbb{R} und \mathbb{H} gilt der *starke Übertragungssatz*.

Denkbar sind selbstverständlich auch andere Axiomensysteme. So verwendet Keisler beispielsweise ein sehr viel umfangreicheres Axiomensystem, das zu einer äquivalenten Definition von \mathbb{H} führt. Das hier angegebene Axiomensystem repräsentiert jedoch das kleinstmögliche und ist damit besonders für eine unkomplizierte und schnelle Einführung von \mathbb{H} gut geeignet.

Analoge Axiomensysteme können übrigens zur Einführung der *hypernatürlichen Zahlen* $*\mathbb{N}$, der *hyperrationalen Zahlen* $*\mathbb{Q}$ oder der *hyperkomplexen*

Zahlen ${}^*\mathbb{C}$ genutzt werden. Die Existenz hypernatürlicher Zahlen muss im Schulunterricht auf jeden Fall angesprochen werden, da diese Zahlen für die Erschließung der Nicht-Standard-Analysis zwingend gebraucht werden.

Dass das hier vorgestellte Axiomensystem nicht in sich widersprüchlich ist, beweist die in Abschnitt 3.2 vorangegangene konstruktive Einführung der hyperreellen Zahlen, die ein Modell der hyperreellen Zahlen mit eben den in Definition 3.14 genannten Eigenschaften erzeugt.

Natürliche Ausdehnungen

Interessant ist die Offenheit des Axiomensystems. So ist bei Axiom (c) nicht klar, wie der Definitionsbereich oder die Bildungsvorschrift einer reellwertigen Funktion übertragen werden kann. Aufschluss hierüber bringt eigentlich erst die Betrachtung der konstruktiven Einführung von \mathbb{H} . Für die meisten Fälle reichen dann auch folgende daraus abgeleitete Regeln (Mejlbo 1981, 10): Ist ein Definitionsbereich definiert als

$$D := \{x \in \mathbb{R} \mid \psi(x) \text{ wahr}\},$$

wobei $\psi(x)$ eine Aussage der Prädikatenlogik erster Stufe ist, die x enthält, so lässt sich dieser erweitern als

$${}^*D := \{x \in \mathbb{H} \mid {}^*\psi(x) \text{ wahr}\}.$$

In solchen Fällen wird die Bildungsvorschrift der Funktion einfach übernommen. Ist solch eine Erweiterung des Definitionsbereiches oder die Übernahme der Bildungsvorschrift nicht möglich, ist das Wesen der natürlichen Ausdehnung unklar.

Diese Offenheit klingt zuerst sehr problematisch, sie ist es aber in der Schulmathematik nicht. Zu beachten ist, dass sich beispielsweise alle Polynome (Harnik 1986, 45), aber auch die trigonometrischen Funktionen und Potenzfunktionen auf die genannte Art übertragen lassen. Unbekannt sind daher lediglich die natürlichen Ausdehnungen einiger weniger Funktionen, welche in der Schulmathematik keine Rolle spielen.

Vereinfachungen des Übertragungssatzes

Klar ist auch, dass der starke Übertragungssatz¹⁸ mit der Terminologie der Prädikatenlogik erster Stufe für die Schulmathematik nur schwer zugänglich

¹⁸Die Übertragungssätze wurden im Abschnitt 3.2 vorgestellt.

ist. Einfacher darstellbare Alternativen sind daher erwünscht. Möglich ist es, sich auf den schwachen Übertragungssatz zu beschränken. Eine noch einfachere Alternative, die den Ansprüchen der Nicht-Standard-Analysis genügt, bietet Keisler mit seinem *Lösungsaxiom*¹⁹ (Harnik 1986, 47). Dieses besagt, dass zwei Gleichungen $f(x) = 0$ und $g(x) = 0$ genau dann in \mathbb{H} die gleichen Lösungen haben, wenn sie auch in \mathbb{R} die gleichen Lösungen haben. So haben beispielsweise

$$f(x) := \sin^2 x + \cos^2 x - 1 = 0 \text{ und } g(x) := 0 = 0$$

die gleichen Lösungen in \mathbb{R} , nämlich alle $x \in \mathbb{R}$, und somit auch die gleichen Lösungen in \mathbb{H} , nämlich alle $x \in \mathbb{H}$. Also gilt

$$\forall(x \in \mathbb{H}) : \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Stoffdidaktische Betrachtung der axiomatischen Einführung

Die axiomatische Einführung hyperreeller Zahlen erweist sich insgesamt als sehr leistungsfähig. Die Axiome sind gut verständlich und von den Schülern nachvollziehbar. Lediglich das Axiom der natürlichen Erweiterungen und des Übertragungssatzes bedürfen einer eingehenderen Beleuchtung. Die axiomatische Einführung liefert somit schnell und unkompliziert ein Zahlensystem, auf dessen Grundlage sich die Nicht-Standard-Analysis aufbauen lässt.

Im Vergleich zur konstruktiven Einführung hat der axiomatische Ansatz sicherlich den Nachteil, dass er die Herkunft dieser Zahlen nicht erklären kann. Das sollte aber nicht weiter stören, wenn man \mathbb{H} sowieso nur als Handwerkszeug für die Erschließung der Nicht-Standard-Analysis einführt. Beachtlich ist immerhin, dass \mathbb{H} die gleichen Eigenschaften (wie in Definition 3.14 angegeben) hat – gleichgültig, ob \mathbb{H} konstruktiv oder axiomatisch eingeführt wurde. Bei der Erschließung der Nicht-Standard-Analysis sind letztlich nur diese Eigenschaften von Bedeutung, die Herkunft der Zahlen interessiert in diesem Zusammenhang nicht mehr.

3.4 Eigenschaften der hyperreellen Zahlen

Wie ursprünglich gewünscht, hat man mit \mathbb{H} nun einen angeordneten Körper, der infinite und infinitesimale Zahlen enthält und in dem man wie im Körper der reellen Zahlen rechnen kann. Die Eigenschaften und Struktur von \mathbb{H} sind

¹⁹Im Englischen: *solution axiom*

aber noch weitestgehend unerschlossen. Um die hyperreellen Zahlen schließlich zur Analysis nutzen zu können, ist es notwendig, sich vorher Einblicke in die Eigenschaften eben dieser zu verschaffen.

Da die Operationen \oplus und \odot , die Ordnungsrelation \prec sowie natürliche Ausdehnungen $*f$ eingeschränkt auf \mathbb{R} den Operationen $+$, \cdot , der Ordnungsrelation $<$ und den Funktionen f entsprechen, führt es zu keinerlei Unklarheiten, sondern vielmehr zu einem natürlicheren und anschaulicherem Schreiben, wenn man auch für die Operationen, die Relation und die natürlichen Erweiterungen in \mathbb{H} nunmehr $+$, \cdot , $<$ und f schreibt.

Klassifizierung der hyperreellen Zahlen

Im Hinblick auf die neu geschaffenen hyperreellen Zahlen ist es nun interessant, welche Arten von Zahlen es in \mathbb{H} gibt. Zur Klassifizierung diene folgende Notation²⁰:

Definition 3.15 Eine hyperreelle Zahl $x \in \mathbb{H}$ heie

- *infinitesimal*, wenn $\forall (r \in \mathbb{R}^+) : |x| < r$;
- *infin*it, wenn $\forall (r \in \mathbb{R}^+) : |x| > r$;
- *finit*, wenn sie nicht infinit ist und
- *abschtzbar*, wenn sie finit und nicht infinitesimal ist.

Aus dieser Definition lsst sich ableiten: Infinitesimale und reelle Zahlen sind finit und reelle Zahlen sind auerdem, bis auf die infinitesimale Null, abschtzbar. Weiter sind die Mengen der infinitesimalen Zahlen, der infiniten Zahlen und der abschtzbaren Zahlen disjunkt und ihre Vereinigung erzeugt \mathbb{H} .

Die inhaltliche Bedeutung des von Goldblatt (1998, 50) aus dem Englischen stammenden Begriffs *abschtzbar*²¹ kann darin gesehen werden, dass jeder abschtzbaren Zahl mit Hilfe der spter eingefhrten Realteilfunktion eine von der Null verschiedene, eindeutig bestimmte reelle Zahl zugewiesen werden kann.

²⁰Die Klassifizierung der hyperreellen Zahlen bedient sich der Betragsfunktion

$|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, |x| = \begin{cases} x & \text{fr } x \geq 0 \\ -x & \text{fr } x < 0 \end{cases}$. Deren natrliche Ausdehnung ist nach Definition

3.10 bzw. nach Definition 3.14 (c) offenbar $*|\cdot| : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}^+, *|x| = \begin{cases} x & \text{fr } x \geq 0 \\ -x & \text{fr } x < 0 \end{cases}$.

²¹Im Englischen: *appreciable*

Arithmetik der hyperreellen Zahlen

Im Weiteren soll nun bewusst gemacht werden, welche Zahlen bei arithmetischen Operationen auf \mathbb{H} erzeugt werden. So gilt bei der Addition (mit infinitesimalen α, β , abschätzbaren c, d und infiniten E, F) beispielsweise

$\alpha + \beta$ ist infinitesimal, aber

$c + d$ ist abschätzbar oder infinitesimal und

$E + F$ ist infinit, abschätzbar oder infinitesimal.

Mit $E := \Omega$, $F_1 := 99\Omega$, $F_2 := -\Omega + \sqrt{3}$ und $F_3 := -\Omega$ sind beispielsweise E, F_1, F_2 und F_3 infinit, doch $E + F_1 = 100\Omega$ ist infinit, $E + F_2 = \sqrt{3}$ ist abschätzbar und $E + F_3 = 0$ ist infinitesimal.

Desweiteren sind $E + c$ und $E + \alpha$ infinit und $c + \alpha$ abschätzbar. Für die Multiplikation gilt

$\alpha \cdot \beta$ und $\alpha \cdot c$ sind infinitesimal,

$c \cdot d$ ist abschätzbar,

$E \cdot F$ und $E \cdot c$ sind infinit und

$E \cdot \alpha$ ist infinitesimal, abschätzbar oder infinit.

Einen Beweis der Aussagen erhält man direkt aus Definition 3.15. Dieser Sachverhalt kann auch gut tabellarisch dargestellt werden und ist in der Schule leicht zu erschließen:

$+$	β	b	B	und	\cdot	β	b	B
α	γ				α	γ		
a	c	γ/c			a	γ	c	
A	C	C	$\gamma/c/C$		A	$\gamma/c/C$	C	C

wobei α und β infinitesimal, a und b abschätzbar und A und B infinit seien und γ ein infinitesimales, c ein abschätzbares und C ein infinites Ergebnis repräsentiere.

Infinitesimale Nachbarschaft und Realteil

Die folgenden Definition und Sätze führen weitere wichtige Begriffe der hyperreellen Zahlen ein. Diese Begriffe sind für die Einführung der Nicht-Standard-Analysis von herausragender Bedeutung (Landers 1994, 23f).

Definition 3.16 (Infinitesimale Nachbarschaft) Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{H}$ heißen *infinitesimal benachbart*, wenn $a - b$ infinitesimal ist. Man schreibt dann auch $a \simeq b$ und somit insbesondere für infinitesimale Zahlen $\omega \simeq 0$.

Satz 3.17 Die infinitesimale Nachbarschaft \simeq ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis. Seien $x, y, z \in \mathbb{H}$ finit. Dann gilt:

- (a) Da $x - x = 0$ infinitesimal ist, gilt $x \simeq x$;
- (b) da aus $x - y$ infinitesimal folgt, dass $y - x = -(x - y)$ infinitesimal ist, gilt $x \simeq y \Rightarrow y \simeq x$ und
- (c) da aus $x - y$ und $y - z$ infinitesimal folgt, dass $x - z = (x - y) + (y - z)$ infinitesimal ist, gilt $x \simeq y \wedge y \simeq z \Rightarrow x \simeq z$. qed

Beispiele für infinitesimal benachbarte Zahlen wären beispielsweise 0 , ω und $\omega^2 + 3\omega$, aber auch $17 + \sqrt{2} - \omega$ und $17 + \sqrt{2} + \omega$. Betrachtet man nun diese Zahlen, so drängt sich die Frage auf, ob alle finiten Zahlen zu reellen Zahlen infinitesimal benachbart sind. Diese Fragestellung führt zum folgenden Satz (Landers 1994, 25):

Satz 3.18 (Existenz des Realteils) Zu jedem finiten $x \in \mathbb{H}$ existiert ein eindeutig bestimmtes, infinitesimal benachbartes $r \in \mathbb{R}$.

Beweis. Sei $r := \sup\{a \in \mathbb{R} : a \leq x\}$ und $n \in \mathbb{N}$ beliebig, dann gilt offensichtlich $r + \frac{1}{n} > x$. Da $r - \frac{1}{n}$ keine obere Schranke ist, gilt $r - \frac{1}{n} < x$. Daraus folgt $|r - x| < \frac{1}{n}$ für beliebige $n \in \mathbb{N}$ also ist $r - x$ infinitesimal und es gilt $x \simeq r$. Nimmt man nun an, es gäbe ein weiteres $r' \in \mathbb{R}$ mit $x \simeq r'$, dann wäre $r \simeq r'$ und damit $r - r'$ zugleich reell und infinitesimal, also $r - r' = 0$ bzw. $r = r'$. r ist also eindeutig bestimmt. qed

Dies bedeutet insbesondere, dass sich jede finite hyperreelle Zahl als Summe einer reellen und einer infinitesimalen Zahl darstellen lässt. Es bedeutet auch, dass jede reelle Zahl von unendlich vielen hyperreellen Zahlen umgeben ist, welche nur sie umgeben. Die Menge einer reellen Zahl r und der sie infinitesimal benachbarten hyperreellen Zahlen nennt man auch die *Monade* $\mu(r)$ von r .

Der Beweis des Satzes ist in der Schule jedoch problematisch, da er den Begriff des Supremums verwendet, der den Schülern fremd sein dürfte. Empfohlen wird daher meist, den Sachverhalt nicht zu beweisen, sondern an Hand der im nächsten Abschnitt beschriebenen Veranschaulichung von \mathbb{H} zu ergründen.

Auf Satz 3.18 kann aber nicht verzichtet werden, denn er haucht der *Realteilfunktion* $rt : \{x \in \mathbb{H} \mid x \text{ finit}\} \rightarrow \mathbb{R}$, die jeder finiten hyperreellen Zahl die ihr infinitesimal benachbarte reelle Zahl zuordnet, Leben ein. Diese Funktion wird in der folgenden Erschließung der Nicht-Standard-Analyse eine wichtige Rolle spielen. Dabei kommen dem Anwender folgende Eigenschaften zu Gute:

Satz 3.19 Für die Realteilfunktion rt und für alle finiten $x, y \in \mathbb{H}$ gilt:

(a) $rt(x \pm y) = rt x \pm rt y$ und

(b) $rt(x \cdot y) = rt x \cdot rt y$.

Beweis: Zu (a): Es seien $x = a + \alpha$ und $y = b + \beta$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $\alpha, \beta \simeq 0$. Dann gilt $rt(x \pm y) = rt(a + \alpha \pm b \pm \beta) = rt((a \pm b) + (\alpha \pm \beta)) = a \pm b = rt x \pm rt y$, was zu zeigen war. (b) wird analog bewiesen. qed

Veranschaulichung der hyperreellen Zahlen

Natürliche, ganze, rationale und reelle Zahlen werden gewöhnlich als Punkte auf einer Zahlengeraden interpretiert. Dies ist, wie bei Landers und Rogge (1994, 26) beschrieben, bedingt auch für hyperreelle Zahlen möglich. Wir interessieren uns Anfangs für die Position des infinitesimalen ω auf der Zahlengeraden. Offenbar ist der Abstand von ω zum Nullpunkt kleiner als jede reelle Zahl. Doch da schon sehr kleine reelle Abstände nicht mehr wahrgenommen werden können, erscheinen ω und 0 auf der Zahlengerade als ein Punkt:

Bemerkenswert ist nun, dass sich daran selbst bei einer starken Vergrößerung, beispielsweise um den Faktor 1000000 nichts ändert, wie folgende Zeichnung verdeutlicht. Erst eine infinite Vergrößerung des Nullpunkts um den Faktor Ω vergrößert ω auf die Größe $\Omega \cdot \omega = 1$ und macht ω damit sichtbar.

Umgekehrt verhält es sich mit Ω und $-\Omega$. Diese sind vom Nullpunkt weiter als alle reellen Zahlen entfernt, also bei endlichen Vergrößerungen nie sichtbar. Erst eine infinite Verkleinerung der Zahlengeraden um den Faktor Ω verkleinert Ω und $-\Omega$ auf die darstellbaren Größen $\Omega/\Omega = 1$ und $-\Omega/\Omega = -1$. Alle abschätzbaren Zahlen, insbesondere auch alle reellen Zahlen, werden dabei zu infinitesimalen Zahlen $r\Omega = \omega r$ verkleinert und stellen sich allesamt im Nullpunkt dar.

Diese Veranschaulichung der hyperreellen Zahlen mit Hilfe unendlicher Vergrößerungen und Verkleinerungen scheint für Schüler sehr zugänglich zu sein. Die infinite Vergrößerung kann auch benutzt werden, um die Monade um eine reelle Zahl sichtbar zu machen und den Begriff des Realteils überhaupt erst zu motivieren.

Zwei Formen der Gleichheit

Die Fragestellung, welche Größen bei Veranschaulichungen überhaupt noch unterscheidbar seien, führt direkt zur Betrachtung der 'zwei Gleichheiten' unter hyperreellen Zahlen. Gemeint sind die für finite hyperreelle Zahlen definierten Äquivalenzrelationen $=$ und \simeq , von denen die erste die zweite impliziert, die zweite die erste jedoch nicht. Das Problem liegt nun darin, dass jede anschauliche Betrachtung zweier infinitesimal benachbarter Zahlen diese als gleiche Zahlen erscheinen lässt, denn infinitesimale Differenzen sind ihrer Definition nach nicht im Reellen wahrnehmbar. In der Wahrnehmungen kann also zwischen $=$ und \simeq nicht unterschieden werden.

Während diese Betrachtungen – wie Abschnitt 4.1 zeigen wird – für die Nicht-Standard-Analysis ein großer Vorteil sind, liefern sie für die Historie Erklärungen, wie die Probleme mit infinitesimalen Zahlen Mathematikern wie Leibniz und Newton so zu schaffen machen konnten: Leibniz und Newton konnten das Konzept der infinitesimalen Nachbarschaft nicht und identifizierten

sowohl \approx als auch \simeq mit der gewöhnlichen Gleichheit $=$. Die daraus erwachsenen Probleme, die über Berkeleys Kritik zur Beseitigung der Infinitesimale durch Weierstraß führte, sind bekannt.

Stoffdidaktische Betrachtung der Eigenschaften von \mathbb{H}

Die Betrachtung der Eigenschaften von \mathbb{H} stellt die Schulmathematik, abgesehen vom Beweis der Existenz des Realteils, vor keine Probleme. Die Einteilung der hyperreellen Zahlen in infinitesimale, abschätzbare und infinite Zahlen, sowie die Existenz des Realteils finiter Zahlen können an Hand der Darstellung von \mathbb{H} auf dem Zahlenstrahl demonstriert werden.

Notwendig ist es sicherlich, die Schüler mit dem Rechnen in \mathbb{H} vertraut zu machen. Dazu dienen unter anderem Aufgaben, in denen es gefordert ist, für einen gegebenen Term zu entscheiden, ob dieser infinitesimal, abschätzbar oder infinit ist. So ergäbe sich für $\frac{(2\omega+\omega^2)(2\omega-\omega^2)-3\omega^2}{\omega}$ mit infinitesimalem $\omega \neq 0$:

$$\frac{(2\omega+\omega^2)(2\omega-\omega^2)-3\omega^2}{\omega} = \frac{4\omega^2-\omega^4-3\omega^2}{\omega} = \frac{\omega^2-\omega^4}{\omega} = \omega - \omega^3 \simeq 0,$$

also ist der Term infinitesimal. Solche Aufgaben schulen nicht nur den Umgang mit hyperreellen Zahlen, sondern frischen auch die Fertigkeiten der Schüler im Bereich der Termumformung auf.

4 Nicht-Standard-Analysis

4.1 Prinzipien der Nicht-Standard-Analysis

Mit Hilfe der hyperreellen Zahlen \mathbb{H} soll nun eine Analysis auf \mathbb{R} definiert werden. Das prinzipielle Problemlöseverfahren ist dabei folgendes: Einer Problemformulierung in \mathbb{R} folgt erst eine Übersetzung nach \mathbb{H} , dann eine durch die vielfältigen Mittel erleichterte Auswertung in \mathbb{H} , die sich schließlich auf ein Ergebnis in \mathbb{R} zurückführen lässt (Wunderling 1996, 74).

In der Schule benutzen die meisten Schüler reelle Zahlen nicht anders: Meist mit rationalen Werten gestellte Aufgaben werden in \mathbb{R} gelöst, doch mit einer Lösung wie $e + \sqrt{5}$ gibt sich kaum ein Schüler zu Frieden – eher wird er für irrationale Zahlen eine gerundete endliche Dezimalzahl wie 4.9543 präsentieren, da diese Darstellung den Interessen des Schülers, nämlich den Wert der Zahl abschätzen, vergleichen und sinnhaftig nachvollziehen zu können, näherkommt. Wie Laugwitz (1978, 18) anmerkt, verfährt man mit den komplexen Zahlen \mathbb{C} ähnlich.

Ziel der Nicht-Standard-Analysis ist es nun, hyperreelle Lösungen zu erhalten, die nur infinitesimal von den gesuchten reellen Ergebnissen abweichen. Die Nichtstandard-Analysis produziert also Lösungen mit unendlich kleinen Fehlern. Von diesen hyperreellen Approximationen kommt man dann mit Hilfe der Realteilmfunktion zu reellen Werten.

In den folgenden Abschnitten soll nun an Hand der wichtigsten und exemplarisch wertvollsten Sätze, Beweise und Definitionen die Grundidee, Argumentation und Leistungsfähigkeit der Nicht-Standard-Analysis präsentiert werden.

4.2 Folgen und Konvergenz

Grenzwerte reellwertiger Folgen werden für die Einführung von Differentiation und Integration in der Nicht-Standard-Analysis nicht benötigt. Nur der Vollständigkeit halber soll die Konvergenz eingeführt und betrachtet werden. An dieser Stelle wird auch die Eleganz der Nicht-Standard-Analysis zum ersten Mal deutlich, denn bei der Definition des Grenzwertes kann auf die Epsilon-Tik von Weierstraß voll und ganz verzichtet werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen sei eine konvergente Folge wie $a_n := 2 - \frac{3}{n^2}$.

Ermitteln die Schüler die ersten Folgeglieder, beispielsweise

n	1	2	3	4	5	...	10	...
a_n	-1	1,25	1,67	1,81	1,88	...	1,97	...

so erkennen sie schnell, dass sich die Folgeglieder bei höheren Indizes immer weiter der 2 annähern. Selbst einige Schüler, die hyperreelle Zahlen nicht kennen, antworten dann auf die Frage, was mit a_n sei, wenn n unendlich groß werden, dass a_n dann unendlich dicht an der 2 liege (Schnitzspan 1983, 44). Für Schüler, denen hyperreelle Zahlen schon vorgestellt wurden, ist diese Betrachtung dann nur natürlich und führt zu folgender Definition (Laugwitz 1978, 31):

Definition 4.1 (Konvergenz von Folgen) Sei $\langle a_n \rangle \in \mathbb{R}_N$ eine reellwertige Folge. $\langle a_n \rangle$ heie *konvergent* mit *Grenzwert* $a \in \mathbb{R}$, geschrieben $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, wenn fur jedes infinite hypernatrliche N gilt: $rt a_N = a$.

Eine Folge heit also dann konvergent, wenn alle Folgeglieder mit infinitem Index zu ein und derselben reellen Zahl infinitesimal benachbart sind. Aus den Eigenschaften der Realteilmfunktion (Satz 3.19) folgt dann:

Satz 4.2 Fur zwei konvergente Folgen $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle \in \mathbb{R}_N$ gilt

- (a) $\langle a_n \pm b_n \rangle$ ist konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$;
- (b) $\langle a_n \cdot b_n \rangle$ ist konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Selbstverstndlich liee sich jetzt auch der Begriff der *Cauchy-Konvergenz* einer Folge sowie die Konvergenz von Reihen auf der Grundlage hyperreeller Zahlen einfhren. Auch alle blichen Konvergenzkriterien lassen sich im Rahmen der Nicht-Standard-Analysis ohne die Last der Epsilontik beweisen (Laugwitz 1978, 47ff).

Im Zusammenhang mit der Konvergenz von Folgen taucht im Rahmen der Kurvendiskussion auch die Konvergenz von Funktionen auf. Diese lsst sich ganz ohne Folgen einfhren. Die Grenzwerte lassen sich wieder einfach berechnen:

Definition 4.3 (Konvergenz von Funktionen) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ eine reellwertige Funktion. Dann heie

- (a) f konvergent an der Stelle a mit Grenzwert g , geschrieben $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$, wenn fr jedes infinitesimale $\omega \neq 0$ mit $a + \omega \in {}^*D$ gilt: $g = \text{rt } f(a + \omega)$;
- (b) f konvergent gegen $+\infty$ mit Grenzwert g , geschrieben $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = g$, wenn fr jedes positive infinite Ω mit $\Omega \in {}^*D$ gilt: $g = \text{rt } f(\Omega)$ und
- (c) f konvergent gegen $-\infty$ mit Grenzwert g , geschrieben $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g$, wenn fr jedes negative infinite Ω mit $\Omega \in {}^*D$ gilt: $g = \text{rt } f(\Omega)$.

Festzuhalten ist wohl noch, dass das Konzept der Grenzwerte der Nicht-Standard-Analysis statisch und nicht dynamisch sind. Die Grenzwerte der Standard-Analysis werden oft mit Verben wie „gegen etwas streben“ oder „gegen etwas laufen“, also mit dynamischen Prozessen verbunden, die sich abspielen, wenn beispielsweise das n beim Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-3}$ immer grer wird. Die Nicht-Standard-Analysis kennt ein solches Vokabular nicht, denn ist eine Folge im Sinne der Nicht-Standard-Analysis konvergent, so liegen alle Folgenglieder mit infinitem Index infinitesimal benachbart zum Grenzwert. Ob sich diese dann mit steigendem Index noch weiter annhern, muss berhaupt nicht untersucht werden.

4.3 Stetigkeit und Ableitung

Stetigkeit

Die Stetigkeit von Funktionen lsst sich nun im Sinne Cauchys (siehe Abschnitt 2.1) einfhren (Laugwitz 1978, 54):

Definition 4.4 (Stetigkeit reellwertiger Funktionen) Eine reellwertige Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ heie *stetig* in $x \in D$, wenn $f(x + \omega) \simeq f(x)$ fr alle infinitesimalen ω mit $x + \omega \in {}^*D$.

Anschaulich bedeutet dies, dass eine Funktion an der Stelle x stetig ist, wenn eine infinitesimale nderung des Arguments eine infinitesimale nderung des Funktionswertes bewirkt. Diese Definition vermittelt also einen graphisch interpretierbaren Sachverhalt, den eine Definition ber Grenzwerte sicherlich nicht in dieser Einfachheit zu bieten hat.

Differentiale

Um die Einführung der Ableitung zu vereinfachen, sollen vorab Differentiale im Sinne Leibniz' eingeführt werden (vgl. Goldblatt 1998, 92f):

Definition 4.5 (Differentiale) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ eine reellwertige Funktion, dann heie $df(x) := f(x+dx) - f(x)$ mit $x \in D$ und infinitesimalem $dx \neq 0$ mit $x + dx \in {}^*D$ *Differential* von f an der Stelle x .

Offenbar ist das Differential keine Zahl, sondern eine Funktion zweier Variablen, nmlich von x und dx (Laugwitz 1978, 58). Auf eine Schreibweise wie dy soll hier bewusst verzichtet werden, da mit $df(x)$ eine sehr viel genauere Schreibweise gegeben ist. So beschreibt $df(x)$ nicht nur, dass es sich um das Differential der Funktion f handelt, sondern auch, dass die Variablen des Differentials x und dx sind.

Genutzt werden kann diese Definition brigends schon fr die Definition der Stetigkeit. Dann heit f stetig in $x \in D$, wenn fr alle infinitesimalen $dx \neq 0$ mit $x + dx \in {}^*D$ das Differential $df(x)$ ebenfalls infinitesimal ist. Ob solch eine Definition im Schulunterricht jedoch anschaulicher ist als die ursprnglich angegebene, darf bezweifelt werden.

Die Ableitung

Die Nutzung der Differentiale fhrt dann direkt zum Ableitungsbegriff (Laugwitz 1978, 58):

Definition 4.6 (Differenzierbarkeit und Ableitung)

Eine reellwertige Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ heie *differenzierbar* an der Stelle x mit *Ableitung* $f_x(x) \in \mathbb{R}$, wenn fr alle infinitesimalen $dx \neq 0$ mit $x + dx \in {}^*D$ gilt: $f_x(x) = \text{rt } \frac{df(x)}{dx}$.

Fr die Ableitung ist statt $f_x(x)$ auch die mehrdeutige Schreibweise $f'(x)$ gebruchlich. Hingewiesen sei auerdem darauf, dass $\frac{df(x)}{dx}$ nicht zwingend eine reelle Zahl ist. In der Regel gilt in der Nicht-Standard-Analyse also

$$f_x(x) \neq \frac{df(x)}{dx}.$$

Fr differenzierbare Funktionen gilt hingegen immer

$$f_x(x) \simeq \frac{df(x)}{dx}.$$

Auf die sich hieraus ergebenden historischen Erklärungen wurde bereits in Abschnitt 3.4 hingewiesen.

Geometrische Interpretation der Ableitung

Als Zugang zur Ableitung kann die auch in der Standard-Analysis genutzte geometrische Interpretation der Ableitung an der Stelle x als Steigung der Tangenten an den Graphen von f im Punkt $(x, f(x))$ verwendet werden. Dazu betrachte man beispielsweise eine Funktion wie $f(x) = \frac{1}{4}x^2$ und deren Steigung an der Stelle $x = 2$. Eine Betrachtung der Sekanten durch $(2, 1)$ und $(2 + x, \frac{1}{4}(2 + x)^2)$ führt die Schüler schnell zu einer Sekantensteigung von $1 + \frac{1}{4}x$. Da diese Sekantensteigung jedoch noch nicht der gesuchten Tangentensteigung entspricht, werden die Schüler versuchen, das Ergebnis zu optimieren, indem x verkleinert wird. Kennen die Schüler nun hyperreelle Zahlen, so ist es nur natürlich, dass sie, im Bestreben, für x eine möglichst kleine Zahl auszuwählen, auf ein infinitesimales x zurückgreifen. Für dieses beliebig gewählte infinitesimale x ergibt sich für die Steigung $1 + \frac{1}{4}x \simeq 1$.

Für alle infinitesimalen x ergibt sich also eine Steigung, deren Realteil 1 beträgt. Da im Rahmen einer geometrischen Betrachtung im Sinne einer Zeichnung sowieso nur reelle Steigungen gemessen werden können, wird die Steigung der Tangenten also als 1 wahrgenommen (vgl. Utecht 1997, 26). Eine Verallgemeinerung dieser Betrachtung führt zur Definition der Ableitung.

Ableitungsfunktion und Ableitungsregeln

Nun können auch der Begriff der Ableitungsfunktion eingeführt und für diesen die folgenden Eigenschaften (Goldblatt 1998, 94ff) bewiesen werden:

Definition 4.7 (Ableitungsfunktion) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ eine reellwertige Funktion und auf D differenzierbar, dann heißt die durch $f_x : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f_x(x) = \text{rt } \frac{df(x)}{dx}$ definierte Funktion *Ableitungsfunktion* von f .

Satz 4.8 (Ableitungsregeln) Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ reellwertige Funktionen. Dann gilt:

- (a) Sind f und g differenzierbar mit den Ableitungsfunktionen f_x und g_x , so sind h mit $h(x) := f(x) + g(x)$ und j mit $j(x) := f(x)g(x)$ differenzierbar und es gilt $h_x(x) = f_x(x) + g_x(x)$ und $j_x(x) = f_x(x)g(x) + f(x)g_x(x)$;
- (b) ist f differenzierbar mit der Ableitungsfunktion f_x , so ist h mit $h(x) = cf(x)$, $c \in \mathbb{R}$, differenzierbar mit $h_x(x) = cf_x(x)$;
- (c) ist $f(x) = c$ mit konstantem $c \in \mathbb{R}$, so ist f differenzierbar mit $f_x(x) = 0$;
- (d) ist $f(x) = x^n$ mit $n \in \mathbb{N}$, so ist f differenzierbar mit $f_x(x) = nx^{n-1}$;

Beweis. (a_h) und (b) folgen direkt aus den Eigenschaften der Realteilfunktion.

$$\begin{aligned} \text{Zu (a}_j\text{). } j_x(x) &\simeq \frac{dj(x)}{dx} = \frac{f(x+dx)g(x+dx) - f(x)g(x)}{dx} = \frac{(f(x)+df(x))(g(x)+dg(x)) - f(x)g(x)}{dx} \\ &= \frac{df(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot dg(x) + df(x) dg(x)}{dx} \simeq f_x(x)g(x) + f(x)g_x(x). \end{aligned}$$

$$\text{Zu (c). } f_x(x) = \text{rt } \frac{df(x)}{dx} = \text{rt } \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx} = \text{rt } \frac{c-c}{dx} = \text{rt } \frac{0}{dx} = \text{rt } 0 = 0.$$

$$\text{Zu (d). } f_x(x) = \text{rt } \frac{(x+dx)^n - x^n}{dx} = \text{rt } \frac{nx^{n-1}dx + Rdx^2}{dx} = \text{rt } (nx^{n-1} + Rdx) = nx^{n-1}.$$

Analog zu (c) und (d) ergeben sich durch Termumformungen auch

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) &= -\frac{1}{x^2} \text{ für } x \neq 0, \\ \frac{d}{dx} x^k &= kx^{k-1} \text{ für } k \in \mathbb{Z}^-, x \neq 0 \text{ und} \\ \frac{d}{dx} \sqrt{x} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ für } x \in \mathbb{R}^+. \end{aligned}$$

Weitere wichtige Sätze und die Kettenregel und die Regel für Ableitung der Umkehrfunktion. Mit den folgenden Sätzen ist der Kanon der überlicherweise behandelten Ableitungsregeln dann abgeschlossen.

Satz 4.9 (Kettenregel) Seien $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ reellwertige Funktionen. Seien f in x und g in $y := f(x)$ differenzierbar, dann ist die Komposition $h := g \circ f$ in x differenzierbar und es gilt $h_x(x) = g_y(f(x)) \cdot f_x(x)$.

$$\begin{aligned} \text{Beweis. } h_x(x) &= \text{rt } \frac{dh(x)}{dx} = \text{rt } \frac{dg(f(x))}{dx} = \text{rt } \left(\frac{dg(f(x))}{df(x)} \cdot \frac{df(x)}{dx} \right) \\ &= \text{rt } \frac{dg(f(x))}{df(x)} \cdot \text{rt } \frac{df(x)}{dx} = g_y(f(x)) \cdot f_x(x), \text{ falls } df(x) \neq 0. \end{aligned}$$

Für $f(x+dx) - f(x) = df(x) = 0$ folgt $f(x+dx) = f(x)$. Also ist f auf $\mu(x)$ konstant mit $f(x) = c$, $f_x(x) = 0$ und $h(x) = g(c)$ ist ebenfalls konstant, also $h_x(x) = 0$. Damit folgt $h_x(x) = 0 = g_y(f(x)) \cdot f_x(x)$. qed

Satz 4.10 (Ableitung der Umkehrfunktion) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ eine stetige, streng monotone, reellwertige Funktion und sei $g : f(D) \rightarrow D$ die Umkehrfunktion von f , dann ist g auf $f(D)$ differenzierbar und mit $y \in f(D)$, $y := f(x)$ gilt: $g_y(y) = \frac{1}{f_x(x)} = \frac{1}{f_x(g(y))}$.

Beweis. Sei $y \in f(D)$ beliebig, dann gibt es ein $x \in D$ mit $y = f(x)$. Mit vorigem Satz folgt aus $g(f(x)) = x$ durch Ableitung $g_y(y)f_x(x) = 1$ und damit die Behauptung. qed

Stetigkeit differenzierbarer Funktionen

Die Stetigkeit differenzierbarer Funktionen lässt sich dank der Schreibweise mit Differentialen sehr einfach beweisen (Laugwitz 1978, 138; Goldblatt 1998, 92):

Satz 4.11 Eine in $x \in D$ differenzierbare Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ ist stetig in x .

Beweis. Sei $dx \simeq 0$ mit $dx \neq 0$ und $x + dx \in {}^*D$ beliebig. Ist f in x differenzierbar, so ist $f_x(x) \simeq \frac{df(x)}{dx}$, also $df(x) \simeq f_x(x) \cdot dx$. Da $f_x(x)$ reell ist, sind $f_x(x) \cdot dx$ und $df(x)$ infinitesimal. qed

Kurvendiskussion

Zum Abschluss des Gebiets der Differentialrechnung wird häufig die Kurvendiskussion eingeführt, welche das Verhalten einer Funktion in Bezug auf Nullstellen, Monotonie, Krümmung, Extrema, Wendepunkte und Konvergenz an nicht definierten Stellen und im Unendlichen untersucht. Die Konvergenz wurde bereits im Abschnitt 4.2 eingeführt. Monotonien, Krümmungen, Extrema und Wendepunkte werden dagegen bequem über die Ableitungen der Funktion ermittelt. Die Berechtigung dazu liefern einige weitere Sätze, die auch mit der Nicht-Standard-Analysis hergeleitet werden können und von denen hier folgender exemplarisch betrachtet werden soll (Goldblatt 1998, 95):

Satz 4.12 (Notwendige Bedingung für Extremstellen) Hat eine in $x_0 \in D$ differenzierbare Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ in x_0 eine Extremstelle, so gilt $f_x(x_0) = 0$.

Beweis. O. B. d. A. habe f bei x_0 ein Maximum. Dann gilt nach dem Übertragungssatz $f(x_0 + dx) \leq f(x_0)$ für alle infinitesimalen dx und es folgt mit positiv infinitesimalem ε und negativ infinitesimalem δ

$$f_x(x_0) \simeq \frac{f(x_0+\varepsilon)-f(x_0)}{\varepsilon} \leq 0 \leq \frac{f(x_0+\delta)-f(x_0)}{\delta} \simeq f_x(x_0),$$

also $f_x(x_0) = 0$.

qed

4.4 Integration

Geometrische Interpretation als Hinführung

Auch in der Nicht-Standard-Analyse kann das Integral als Flächeninhalt zwischen Funktionsgraph und x-Achse einer nicht-negativen reellwertigen Funktion eingeführt werden. Eventuell mit dem Hinweis, man wolle die Flächenberechnung auf geometrische Figuren zurückführen, deren Flächenberechnung bereits bekannt und einfach durchführbar ist, wird gewöhnlich der Idee nachgegangen, die gesuchte Fläche in rechteckige Streifen zu unterteilen.

Bei der Betrachtung einer solchen geometrischen Approximation durch Rechtecke kommt schnell die Vermutung auf, dass die Approximation umso genauer wird, je schmäler die Rechtecke gewählt werden. Stehen infinitesimale Zahlen zur Verfügung und ist man bestrebt, die Rechtecke so schmal wie möglich zu gestalten, so liegt es auf der Hand, eine infinitesimale Breite der Rechtecke

zu wählen. Dementsprechend wird das Intervall – heiße es $[a; b]$ – durch die äquidistante Unterteilung $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = b$ mit infinitem $N \in {}^*\mathbb{N}$ und infinitesimaler Schrittweite $dx := \frac{b-a}{N}$ in unendlich viele Teilintervalle unterteilt. In jedem Teilintervall diene nun der Funktionswert $f(x_{k-1})$ als Höhe des jeweiligen Rechtecks, so dass sich der Flächeninhalt eines solchen Rechtecks errechnet als $f(x_{k-1}) \cdot dx$. Für die Gesamtfläche aller Rechtecke und als Approximation ergibt sich folglich $\sum_{k=1}^N f(x_{k-1}) dx$.

Ob dieses Verfahren brauchbare Ergebnisse liefert, soll an einem Beispiel evaluiert werden: Betrachtet man die Fläche zwischen dem Funktionsgraphen von $f(x) := x^2$ und der x-Achse auf einem Intervall $[a, b]$, so ist f sicherlich eine nicht-negative Funktion und mit der Summenformel für Quadratzahlen $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ und der Bezeichnung $\nu := \frac{1}{N} \simeq 0$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N f(x_{k-1}) dx &= \sum_{k=1}^N (k-1)^2 \cdot \frac{(b-a)^2}{N^2} dx \\ &= \frac{(b-a)^3}{N^3} \sum_{k=1}^N (k-1)^2 \\ &= \frac{(b-a)^3}{N^3} \sum_{k=1}^{N-1} k^2 \\ &= \frac{(b-a)^3}{N^3} \cdot \frac{1}{6}(N-1)N(2N-1) \\ &= \frac{1}{6}(b-a)^3 \left(2 - 3\frac{1}{N} + \frac{1}{N^2}\right) \\ &= \frac{1}{6}(b-a)^3 (2 - 3\nu + \nu^2) \\ &\simeq \frac{1}{3}(b-a)^3. \end{aligned}$$

Das Ergebnis liegt also für jedes infinite N unendlich nah an $\frac{1}{3}(b-a)^3$ und da der Flächeninhalt eine reelle Größe ist und infinitesimale Abweichungen von demselben nicht wahrnehmbar sind, kann der Flächeninhalt mit $\frac{1}{3}(b-a)^3$ angegeben werden. Das Verfahren ist also erfolgsversprechend und führt zu folgender Definition (Goldblatt 1998, 109).

Integrierbarkeit

Definition 4.13 (Integrierbarkeit) Eine reellwertige Funktion $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *integrierbar* auf $[a, b]$ mit dem *bestimmten Integral* $\int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$, wenn mit den Bezeichnungen $dx := \frac{b-a}{N}$ und $x_k := a + k dx$ für alle infiniten $N \in {}^*\mathbb{N}$ gilt: $\int_a^b f(x) dx = \text{rt} \left(\sum_{k=1}^N f(x_{k-1}) dx \right)$.

Diese Definition ist auf den ersten Blick verblüffend, da die Integration lediglich über äquidistante Unterteilungen eingeführt werden, was beim Integrationsbegriff der Standard-Analysis nicht möglich ist. Dass die hier angegebene Nicht-Standard-Version der Cauchy-Integrierbarkeit mit der Riemann-

Integrierbarkeit der Standard-Analyse äquivalent ist, kann Goldblatt (1998, 109f) jedoch zeigen.

Die Notation des Integrals ist nun auch sinngefüllt: Die Schreibweise \int symbolisiert hier ein langgezogenes S, welche in der Form $\int_a^b f(x) dx$ auf eine Summation der Werte $f(x) dx$ auf dem Intervall $[a, b]$ hinweist, wobei x eine äquidistante Unterteilung von $[a, b]$ mit infinitesimaler Schrittweite dx durchläuft.

Wie in der Standard-Analyse lassen sich nun mit $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ Stammfunktionen von f einführen. Die Eigenschaften der Realteilfunktion und einfache Umformungen induzieren außerdem die bekannten Eigenschaften des Integrals (Goldblatt 1998, 110):

Satz 4.14 (Integrationsregeln) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ integrierbare, reellwertige Funktionen. Dann gilt:

- (a) cf mit konstantem $c \in \mathbb{R}$ ist integrierbar und es gilt

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx;$$
- (b) $f + g$ ist integrierbar und es gilt

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$
- (c) $\forall(c \in [a, b]) : \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ und
- (d) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$

Integrierbarkeit stetiger Funktionen

Um in der Schule einen Vorrat an integrierbaren Funktionen zu haben, wird in der Regel gezeigt, dass monotone und stetige Funktionen integrierbar sind. Dargeboten werde hier der Satz für stetige Funktionen (Laugwitz 1978, 140):

Satz 4.15 Ist eine reellwertige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf $[a, b]$, so ist sie dort auch integrierbar.

Beweis. Seien N und M beliebige infinite hypernatürliche Zahlen und $dx := \frac{b-a}{N}$ sowie $dy := \frac{b-a}{M}$. Betrachte man nun die Summen $\sum_{k=1}^N f(x_{k-1}) dx$ und $\sum_{l=1}^M f(x_{l-1}) dy$. Da f stetig ist, unterscheiden sich die Funktionswerte beider Approximationen an jeder Stelle höchstens um eine infinitesimale Zahl, die Summe unterscheiden sich also höchstens um $\delta(b-a)$ mit infinitesimalem δ . Daraus folgt $\sum_{k=1}^N f(x_{k-1}) dx \simeq \sum_{l=1}^M f(x_{l-1}) dy$ für alle N, M , also ist f auf $[a, b]$ integrierbar. qed

4.5 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Abschließend sei hier der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung für die Stammfunktion einer stetigen Funktion f aufgeführt. Der Hauptsatz ist dabei für die Analysis sehr wichtig, da er Ableitung und Integration als inverse Operationen identifiziert. Dank der Mittel der hyperreellen Zahlen gestaltet sich der Beweis sehr einfach (Laugwitz 1978, 141):

Satz 4.16 (Hauptsatz des Differential- und Integralrechnung)

Ist $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion der stetigen Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, so ist F differenzierbar auf $[a, b]$ und es gilt $F_x(x) = f(x)$.

Beweis. Sei ein beliebiges reelles $\xi \in [a, b]$ und ein beliebiges infinitesimales $dx \neq 0$ gegeben. Aus der Stetigkeit von f folgt $\forall(t \in [\xi, \xi + dx]) : f(t) \simeq f(\xi)$.

Damit ergibt sich für den Differentialquotienten

$$\frac{F(\xi+dx)-F(\xi)}{dx} = \frac{1}{dx} \int_{\xi}^{\xi+dx} f(t) dt \simeq \frac{1}{dx} \int_{\xi}^{\xi+dx} f(\xi) dt = \frac{1}{dx} f(\xi) dx = f(\xi),$$

also $F_x(\xi) = \text{rt } \frac{dF(\xi)}{dx} = \text{rt } \frac{F(\xi+dx)-F(\xi)}{dx} = \text{rt } f(\xi) = f(\xi)$. qed

5 Didaktische Diskussion

5.1 Kritik an der Nicht-Standard-Analysis

Die Nicht-Standard-Analysis ist ein durchaus kontrovers diskutiertes Gebiet der Mathematik und der Mathematikdidaktik. Zu diesen Kontroversen führt in der Regel nicht die Nicht-Standard-Analysis selbst, sondern die Einführung hyperreeller Zahlen. Dabei können Kritiker zahlreiche Gründe vorbringen, warum die Einführung hyperreeller Zahlen insbesondere für den Schulunterricht abzulehnen sei. Viele der Kritikpunkte basieren jedoch auf Missverständnissen, subjektiven Vorurteilen und falschen Erwartungen.

Im Folgenden soll versucht werden, diesen Kritikpunkten zu begegnen, Missverständnisse auszuräumen und die Erwartungshaltung an die Nicht-Standard-Analysis zu korrigieren, indem die Stärken und Schwächen der Nicht-Standard-Analysis beleuchtet werden.

Subjektiven Vorurteilen kann hier jedoch nur mit folgendem Kommentar begegnet werden: Durch die Ausbildung in der klassischen Standard-Analysis ist fast jeder, der sich mit Mathematik beschäftigt, an den Grenzwertbegriff gewöhnt. Er erscheint daher als die naheliegendste und natürlichste Antwort auf die Probleme der Analysis. Ebenso ist bei den meisten verankert, dass infinitesimale und infinite Zahlen nicht genutzt werden dürfen. Soll dieses Bild der Analysis nun durch die Einführung der Nicht-Standard-Analysis radikal geändert werden, so ist es nur natürlich, dass einige dem Widerstand entgegen bringen. Behindert diese Orientierung an subjektiven Gewohnheiten jedoch eine sachliche Betrachtung, so hat sie in einer objektiven Diskussion keinen Platz.

Aufgeworfene Fragen

Eine Einführung der Nicht-Standard-Analysis in der Schule wirft eine Reihe von Fragen auf. In Anlehnung an die von Sullivan²² in ihren Praxisstudien mit

²²“Will the students “buy“ the idea of infinitely small? Will the instructor need to have a background in nonstandard analysis? Will the students acquire the basic calculus skills? Will they really understand the fundamental concepts any differently? How difficult will it be for them to make the transition into standard analysis courses if they want to study more mathematics? Is the nonstandard approach only suitable for gifted mathematics students?“ (Sullivan 1976, 371)

dem Lehrbuch von Keisler aufgeworfenen Fragen soll hier folgenden Punkten nachgegangen werden:

- Wie werden die Schüler die Idee der hyperreellen Zahlen aufnehmen?
- Werden die Schüler die Lösungsverfahren der Analysis beherrschen?
- Werden die Schüler tatsächlich ein größeres Verständnis für die Konzepte der Analysis entwickeln?
- Werden die Schüler in weiterführenden Standard-Kursen klarkommen?
- Braucht der Lehrer Vorwissen zur Nicht-Standard-Analysis?

Die letzte Frage wird am Ende der Arbeit in Abschnitt 6.3 beantwortet. Antworten auf die zweite und dritte Frage liefern der Abschnitt 5.2 zu stoffdidaktischen Vorteilen der Nicht-Standard-Analysis und der Abschnitt 5.5 zu Praxisstudien. Der ersten und vorletzten Frage soll nun im Folgenden nachgegangen werden.

Kritik an der axiomatischen Einführung hyperreeller Zahlen

Ein großer Teil der Kritik konzentriert sich auf die axiomatische Einführung hyperreeller Zahlen in der Schule. Die Kritiker bemängeln dabei in der Regel, dass bei einer axiomatischen Einführung zu viel unklar bleibt. Problematisch sei vor allem, Schülern die Axiome begreiflich zu machen. So schreibt Gottfried Richenhagen (1981, 47):

Es erscheint kaum möglich, das Axiomensystem Studenten des 1. Semesters oder auch Sekundarstufe-II-Schülern in einer intellektuell ehrlichen Form zu vermitteln.

Goldblatt sieht das Problem einer axiomatischen Einführung außerdem darin, dass die Schüler die Axiome einfach akzeptieren müssten, da diese nicht als Satz bewiesen werden können (1998, vi):

Es ist nicht besonders klar, dass eine solche Methodologie für die Einführung des hyperreellen Körpers ${}^*\mathbb{R}$ angemessen ist. In Hinblick auf die kontroverse Geschichte der Infinitesimalen und den Mangel an Erfahrung mit diesen bei den Schülern, hat die axiomatische Einführung von ${}^*\mathbb{R}$ ein Plausibilitätsproblem [...].

([I]t is not so clear that such a methodology is adequate for the introduction of the hyperreal field ${}^*\mathbb{R}$ itself. In view of the controversial history of infinitesimals, and the student's lack of familiarity with them, there is a plausibility problem about simply introducing ${}^*\mathbb{R}$ axiomatically [...].)

Dieser Kritik muss jedoch entschieden entgegengetreten werden. Richenhagen und Goldblatt erwecken hier den Eindruck, als würden Zahlensysteme in der

Schule stets konstruktiv eingeführt. Gerade im Hinblick auf den Körper der reellen Zahlen ist jedoch das Gegenteil der Fall. Kaum einem Schüler dürfte eine konstruktive Einführung von \mathbb{R} bekannt sein. Stattdessen postuliert man die Existenz von \mathbb{R} , sobald im Rahmen der Behandlung der Wurzelfunktion die ersten irrationalen Zahlen in der Schule auftauchen, und setzt stillschweigend voraus, dass sich beim Übergang von \mathbb{Q} nach \mathbb{R} beim Rechnen mit den Zahlen nichts geändert habe. Die Körpereigenschaften von \mathbb{R} oder gar dessen Vollständigkeit werden sicherlich nicht bewiesen, und so ist die Einführung der reellen Zahlen an der Schule eher axiomatisch als konstruktiv: Die Schüler müssen akzeptieren, dass \mathbb{R} existiert und dass alle Rechenregeln von \mathbb{Q} auch in \mathbb{R} gelten. Frank Wattenberg (1983, 16) meint dazu:

Die Schüler und Studenten müssen schon sehr lange mit dem reellen Zahlensystem umgehen können, ehe sie genügend Verständnis haben, um seine formale Konstruktion würdigen zu können.

Desweiteren ist es keineswegs so, dass die Axiome für \mathbb{H} aus dem Nichts entstehen. Stattdessen können viele, wenn nicht sogar alle Axiome inhaltlich motiviert und im Unterricht hergeleitet werden, wenn man sich der Anforderungen an \mathbb{H} bewusst ist (vgl. Abschnitt 3.3).

Weitere Kritik richtet sich gegen die abstrakte Darstellung hyperreeller Zahlen. Richenhagen (1981, 45) merkt an:

So muß unklar bleiben, auf welche Weise sich z. B. eine infinitesimale Zahl so darstellen läßt, wie dies bei reellen Zahlen durch Dezimalzahlen möglich ist.

Sicherlich ist die dezimale Darstellung reeller Zahlen sehr anschaulich, da sie beispielsweise eine sofortige Abschätzung ihrer Größe ermöglicht. Offensichtlich ist die dezimale Darstellung aber gerade im Rahmen mathematischer Betrachtungen oft ungeeignet, da diese Darstellung in der Regel schreibintensiver ist und insbesondere bei irrationalen Zahlen nur eine Approximation derselben erlaubt. So würde jeder Mathematiker Zahlen wie $\sqrt[5]{9}$ oder $\frac{1}{2}e + \pi$ selbst im Schulunterricht ungern als Dezimalzahl darstellen. Dass $\sqrt[5]{9}$ oder $\frac{1}{2}e + \pi$ dann aber noch anschaulicher als das infinitesimale ω sind, kann wohl kaum behauptet werden.

Darüber hinaus sei an dieser Stelle angemerkt, dass eine irrationale Zahl wie π gar nicht in Gänze als Dezimalzahl veranschaulicht werden kann, denn als Dezimalzahl hat π unendliche viele nicht periodisch auftretende Nachkommastellen und das sind sicherlich mehr, als die menschliche Vorstellungskraft

fassen kann. π ist also wie ω lediglich das Symbol für eine Zahl, der man gewisse Eigenschaften zuschreibt.

Das Verständnis von hyperreellen und reellen Zahlen unterscheidet sich also gar nicht so sehr, wie die Kritiker behaupten. Da sich auch noch die Rechengewohnheiten von \mathbb{R} auf \mathbb{H} übertragen, muss auch hier kein Umdenken stattfinden. Es kann also angenommen werden, dass es den Schülern daher sehr leicht fällt, die neuen Zahlen in das bestehende reelle Zahlensystem zu integrieren. Dies bestätigt Walter Schitzspan (1983, 54), der berichtet, dass die Schüler seiner Versuchsgruppe mit hyperreellen Zahlen nicht weniger und nicht mehr Schwierigkeiten als mit reellen Zahlen hatten. Frank Wattenberg (1983, 16) bemerkt:

Tatsächlich zeigt die Praxis, daß die meisten Studenten die hyperreellen Zahlen in demselben Geiste akzeptieren. Sobald man sie einmal von deren Nützlichkeit überzeugt und ihnen gezeigt hat, wie man mit diesen Zahlen umgeht, fühlen sie sich ganz wohl dabei.

Und Cordula Utecht (1997, 31f) schreibt über ihre Versuchsgruppe:

Das Interesse der Schüler an den hyperreellen Zahlen war sehr groß, was aus der hohen Beteiligung und der positiven Schülerkritik abzulesen war. Außerdem hat sich ergeben, dass die Schüler sehr gut mit infinitesimalen und infiniten Zahlen argumentieren können.

Letzendlich können diese Annahme auch US-amerikanische Studien bestätigen. So attestieren Davis und Hausner, dass ihre Schüler keinerlei Probleme mit hyperreellen Zahlen hatten (Davis 1978, 170). Lediglich bei den Untersuchungen von Sullivan (1976, 374) äußerten sich wenige Lehrer kritisch zum Verständnis der von ihnen unterrichteten Axiome.

Wenngleich die Kritik an einer axiomatischen Einführung hyperreeller Zahlen weitgehend widerlegt werden konnte, sollte sie auf die stoffdidaktische Problematik dieser Einführung hindeuten: Die Einführung der Axiome bedarf einer gründlichen Vorbereitung, damit Schüler in der Lage sind, die Axiome zu verstehen und mit hyperreellen Zahlen souverän umzugehen.

Kompatibilität zur Standard-Analysis

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt, der jedoch nur von wenigen genannt wird, ist der, dass Schüler, die lediglich die Nicht-Standard-Analysis kennen, vor einer großen Umstellung stehen, wenn sie in weiterführenden Standard-Kursen auf hyperreelle Zahlen verzichten und die Epsilontik benutzen sollen.

Dieses Problem ist nicht vollständig zu umgehen. Sicherlich ist es angebracht, den Schülern klar zu machen, dass sie einen alternativen Zugang zur Analysis erfahren. Die Epsilontik könnte sogar einführend erwähnt werden, doch ob die Schüler dann auch nur im Geringsten ein Bild ihrer Bedeutung entwickeln können ist angesichts der generellen Schwierigkeiten mit der Epsilontik fraglich. Dennoch wollten Davis und Hausner ihren Schülern diesen Einblick nicht vorenthalten (Davis 1978, 170):

Und ja, diese Schüler werden in der Lage sein, einen gewöhnlichen Analysiskurs zu belegen. Sie erhielten eine Einführung in die Epsilontik und sie wissen, dass sie einen alternativen Zugang hatten.

(And, yes, these students will be able to enter an ordinary advanced calculus course. They received an introduction to ε - δ and they knew that what they had was an alternativ approach.)

Es ist aber wohl eine Tatsache, dass Absolventen des Nicht-Standard-Zugangs die Epsilontik genauso wenig verstehen können, wie Absolventen des Standard-Zugangs hyperreelle Zahlen und die Realteilmfunktion verstehen werden. Glücklicherweise ist dies aber gar nicht immer nötig, denn insbesondere bei der Anwendung der Analysis greift man sehr selten auf ihre theoretischen Grundlagen und sehr häufig auf ihre regelorientierten Lösungsverfahren zurück, wobei letztere bei beiden Zugängen gleich sind.

Deshalb soll dazu aufgerufen werden, dass die Angst davor, mit Normen zu brechen und den Schüler mit dem alternativen Zugang der Nicht-Standard-Analysis im weiteren Leben vor Probleme zu stellen, nicht dazu führen sollte, dass die Nicht-Standard-Analysis in der Schule keine Beachtung findet. Zum einen erhalten die meisten Schüler, die die Analysis auch nach der Schulausbildung nutzen müssen, eh eine erneute Einführung im Rahmen ihrer weiterführenden Ausbildung. Zum anderen käme, würde man nicht irgendwo mit einer Veränderung beginnen, nie ein Fortschritt in dieser Richtung zu Stande.

5.2 Stoffdidaktische Vorteile

Die Stärke der Nicht-Standard-Analysis liegt vor allem darin, dass die Konzepte der Analysis mit Nicht-Standard-Methoden anschaulicher und einfacher als mit Standard-Methoden zu formulieren und zu beweisen sind. Richenhagen (1981, 52) schreibt dazu:

Der Unterschied zwischen formaler Definition und der intuitiven Vorstellung, der bei den Grundbegriffen der Analysis vorliegt, ist in der Non-Standard-Analysis nicht so groß wie bei entsprechenden Begriffen in der konventionellen Analysis. Auch viele Beweise gestalten sich anschaulicher.

Inwiefern sich dies bei der Einführung der Nicht-Standard-Analysis in der Schule positiv auswirkt, soll nun im Einzelfall beleuchtet werden. Als Referenz dienen dabei die beiden beim Cornelsen-Verlag erschienenen Lehrbücher *Mathematik 11* von Bigalke und Köhler (1991) und *Mathematik, Analysis, Gymnasiale Oberstufe* von Jahnke, Lauter & at. (1995).

Der Grenzwertbegriff

Wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, kommt dem Grenzwertbegriff in der Standard-Analysis eine ganz besondere Bedeutung zu, da er für die Einführung der Ableitung und des Integrals unentbehrlich ist. In der Nicht-Standard-Analysis wird er nicht weiter benötigt und wurde hier nur der Vollständigkeit halber eingeführt.

Mit der Einführung der Konvergenz werden die Schüler auch zum ersten Mal mit der schwer verständlichen Epsilontik konfrontiert. Bei Bigalke und Köhler wird die Grenzwertdefinition mehr präsentiert als erarbeitet, darauf folgt eine dreiseitige Erklärung der Idee der Epsilontik (Bigalke 1991, 16ff). Jahnke und Lauter präsentieren den Grenzwert auf gleicher Weise und liefern eine vierseitige Erklärung (Jahnke 1995, 59ff). Ungeschickt ist allerdings, dass dem Schüler hier noch die Einführung des Begriffs der ε -Umgebung zugemutet wird, obwohl diese dann für die Definition des Grenzwertes gar keine Verwendung findet. Die Einführung des Grenzwertbegriffs wird also mit Überflüssigem überfrachtet.

Sicherlichen kann dennoch gesagt werden, dass sich die Autoren Mühe geben, den Grenzwertbegriff und die damit verbundene Epsilontik möglichst

ausführlich und durchschaubar zu erklären. Ob die unterrichtenden Lehrer jedoch ebenso ausführlich verfahren und ob eine solche ausführlichere Erklärung auch zu mehr Verständnis unter den Schülern führt, ist fraglich. Immerhin bedient sich der Grenzwertbegriff immernoch einer dreifachen Quantifizierung und einer für die Schüler ungewohnten Schreibweise.

Der Grenzwertbegriff der Nicht-Standard-Analysis ist hingegen sehr zugänglich. Er benötigt nur eine einfache Quantifizierung und ist somit insbesondere für Schüler zugänglicher. Es ist außerdem angedeutet worden, dass dessen Definition nach einer Hinführung wie in Abschnitt 4.2 – anders als in der Standard-Analysis – von den Schülern selbst hergeleitet werden kann (Schnitzspan 1983, 44).

Stetigkeit

Der Begriff der Stetigkeit wird bei Bigalke und Köhler erst im Rahmen der Flächenberechnung eingeführt. Veranschaulicht wird der Begriff durch eine Skizze und die Notiz (Bigalke 1991, 98):

Man dachte an eine Funktion, deren Graph sich über dem betrachteten Intervall in einem Zug kontinuierlich durchziehen läßt, ohne daß dabei der Bleistift abgesetzt werden muß.

Erst anschließend folgt die formale Definition des Stetigkeit über den Grenzwertbegriff und dessen Veranschaulichung an Hand einer weiteren Skizze, zu der lediglich angemerkt wird (Bigalke 1991, 99):

f ist stetig in x_0 : Für $x \rightarrow x_0$ strebt $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

Dass dann beim Schüler vom Grenzwertbegriff mehr als nur die Bleistift-Idee hängen bleibt, ist nicht anzunehmen.

Interessant ist, dass Jahnke und Lauter etwas anders vorgehen. Sie führen zuerst die Definition der Stetigkeit über den Grenzwert ein und veranschaulichen die Definition dann mit einer umfangreichen Erklärung mittels der Konvergenz von Punktfolgen (Jahnke 1995, 86f). Glücklicherweise verzichten Jahnke und Lauter dabei auf die Bleistift-Idee. Ob ihre Erklärung, für deren Verständnis sich die Schüler nicht nur mit der Stetigkeit von Funktionen, sondern auch mit der Konvergenz von Punktfolgen auseinandersetzen müssen, jedoch zu diesen durchdringt, ist weiter fraglich.

Insbesondere beim Begriff der Stetigkeit bietet die Nicht-Standard-Analyse eine sehr viel anschaulichere Alternative, die schon Cauchy zur Definition der Stetigkeit verwendete. Die Idee, dass eine Funktion stetig sei, wenn ein kleines Wackeln an der x -Koordinate ein nur kleines Wackeln der y -Koordinate verursacht, lässt sich mit dem Vokabular der hyperreellen Zahlen sehr einfach mathematisch fassen (siehe Abschnitt 4.3). Die Nicht-Standard-Definition entspricht damit der Idee ihrer Veranschaulichung. Auf die Bleistift-Idee und Punktfolgen kann verzichtet werden.

Differenzierbarkeit

Das Verständnis des Begriffs der Differenzierbarkeit stellt wie von Orton beschrieben (siehe Abschnitt 2.2) eines der Hauptprobleme der Standard-Analyse dar. Erfreulich ist es daher, dass der Begriff der Differenzierbarkeit sowohl bei Bigalke und Köhler (1991, 43ff), als auch bei Jahnke und Lauter (1995, 98ff) sehr ausführlich hergeleitet wird. Dabei führen beide Lehrbücher die Ableitung als Tangentensteigung ein und definieren sie schließlich als Grenzwert der Sekantensteigungen. Da diese Erschließung jedoch immernoch der auch von Orton zu Grunde gelegten Einführung der Differenzierbarkeit entspricht, ist davon auszugehen, dass die Schüler bei einem so eingeführten Grenzwertbegriff die gleichen bei Orton beschriebenen Schwierigkeiten erfahren werden.

Die Nicht-Standard-Analyse kann hier nur bedingt Abhilfe schaffen. Feststeht, dass die Differenzierbarkeit ein sehr komplexes Konzept ist, dessen Verständnis so oder so nicht einfach zu erwerben ist. Erfolgversprechend ist die Nicht-Standard-Analyse jedoch bei der Herleitung der Definition der Differenzierbarkeit sowie bei den Beweisen einiger Sätze zur Differenzierbarkeit. Um ersteres zu demonstrieren, soll im Folgenden versucht werden, den Verständnisprozess des Schülers bei der Erschließung der Differentiation nachzuvollziehen.

Der Zugang über die Steigung der Tangenten an den Graphen ist sicherlich geeignet und führt den Schüler in der Standard-Analyse wie in der Nicht-Standard-Analyse zum Differenzenquotienten, der in geeigneter Schreibweise einen Laufparameter, üblicherweise h oder dx , enthält. Beim weiteren Vorgehen scheidet sich jedoch die Vorgehensweisen. In seinem Bestreben, h möglichst klein zu wählen, kann ein Schüler der Nicht-Standard-Analyse nämlich

eine infinitesimale Zahl wählen und somit eine Approximation mit nur infinitesimaler Abweichung einfach errechnen. Ein Schüler der Standard-Analysis hat diese Möglichkeit nicht, sondern erhält mit beliebig kleinem reellen h immer eine reelle Abweichung von der Steigung. Erst, wenn er für h eine Nullfolge einsetzt, den Differenzenquotienten vereinfacht und dann dessen Grenzwert bestimmt, erhält dieser Schüler ein Ergebnis. Erfahrungsgemäß können Schüler diese Lösungsidee aber nicht selbst herleiten.

Auf den ersten Blick scheint es oft auch so, als sei bei der Nicht-Standard-Definition das $\lim_{h \rightarrow 0}$ des Standard-Differentialquotienten $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ schlicht durch ein rt ersetzt worden. Wie soeben gezeigt wurde, täuscht dieser Eindruck jedoch, denn während $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ in der Regel noch eine von $f'(x)$ im Reellen verschiedene Steigung angibt und erst $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ zu $f'(x)$ führt, ist $\frac{f(x+dx)-f(x)}{dx}$ mit infinitesimalem dx bereits ein Wert, dessen Realteil sich von $f'(x)$ nicht unterscheidet. $\frac{f(x+dx)-f(x)}{dx}$ führt also zu einer im Reellen exakten Approximation, während $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ in der Regel noch geringfügig von $f'(x)$ abweicht.

Auch muss in der Nicht-Standard-Analysis nicht nachvollzogen werden, dass die Sekanten durch $(x, f(x))$ und $(x+h, f(x+h))$ mit abnehmendem h gegen die Tangente im Punkt $(x, f(x))$ konvergieren. Um die Rolle des Grenzwertes im Differentialquotienten zu erklären, wird häufig auf diese Interpretation zurückgegriffen, so auch bei Bigalke und Köhler (1991, 43f). Sie ist aber besonders problematisch, da hier plötzlich von einer Konvergenz von Geraden, die Schülern fremd sein dürfte, die Rede ist.

Die Aufmerksamkeit soll aber auch auf einen anderen Vorteil der Nicht-Standard-Definition der Ableitung gelenkt werden. Im Bereich der Notation bringt die vorherige Einführung des Differentials nämlich erhebliche Vorteile, die insbesondere beim Beweis der Kettenregel (siehe Satz 4.9) deutlich werden. So benötigen Jahnke und Lauter allein für den Beweis der auf den Fall einer abschnittsweise streng monotonen inneren Funktion beschränkten Kettenregel nahezu zwei Seiten, während der Nicht-Standard-Beweis fünf Zeilen umfasst und fast ausschließlich algebraische Umformungen beinhaltet. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch darauf, dass das Rechnen mit Differentialen besonders bei Rechnungen in der Physik eine spürbare Erleichterung mit sich bringt (Wattenberg 1983, 7). Die Nicht-Standard-Analysis verleiht den Rechenpraktiken der Physiker so ihre Berechtigung.

Es stellt sich also insgesamt heraus, dass die Nicht-Standard-Analysis eine deutlich einfachere Herleitung und Notation des Grenzwertbegriffs ermöglicht. Für das Verständnis der Differenzierbarkeit ist wohl gerade die leichtere Erarbeitung wichtig, denn während die Nicht-Standard-Definition vom Schüler herleitbar ist, ist es die Standard-Definition nicht. Letztlich ist dann davon auszugehen, dass Schüler, die die Definition der Differenzierbarkeit selbst erarbeitet haben, dessen Natur besser verstehen können als Schüler, denen die Definition schlicht vorgesetzt wurde. Fundierte Daten hierzu liefert schließlich Abschnitt 5.5.

Integrierbarkeit

Die Integration ist neben der Differentiation das zweite wichtige Gebiet der Analysis. Sie kann dabei entweder als Antidifferentiation oder eigenständig eingeführt werden. Dem ersten Zugang widmen sich Bigalke und Köhler (1991, 113ff), während sich Jahnke und Lauter (1995, 243ff) letzterem zuwenden. Die Einführung der Integration als Umkehrung der Differentiation erfolgt in der Standard-Analysis und in der Nicht-Standard-Analysis weitestgehend analog. Interessant sind jedoch die Unterschiede im Bereich einer eigenständigen Erschließung des Integrals unter Ausschluss des Ableitungsbegriffs.

Motiviert wird solch eine Erschließung wieder geometrisch: Das Integral wird als Inhalt einer gegebenen Fläche zwischen dem Graph einer nicht-negativen Funktion und der x -Achse auf einem bestimmten Intervall eingeführt. Jahnke und Lauter verwenden dabei die von Riemann eingeführten Ober- und Untersummen und definieren Integrierbarkeit anschließend über die Konvergenz der Ober- und Untersummen. Problematisch ist hierbei, dass das Verständnis des Konzepts der Ober- und Untersummen nicht nur an sich schon eine Hürde für den Schüler darstellt, sondern, dass diese Begriffe sich des in der Schule nicht zugänglichen Konzepts des Infimums und Supremums bedienen. Jahnke und Lauter umgehen dieses Problem, indem sie die Ober- und Untersummen an anschaulichen Beispielen einführen. Da Ober- und Untersumme anschließend aber für die Definition des Integrals genutzt werden, ist das Fehlen einer formalen Definition derselben nicht zufriedenstellend.

Der Nicht-Standard-Zugang zum Integral bedient sich ebenfalls dieser geometrischen Veranschaulichung, verzichtet dann aber auf Ober- und Untersummen, Supremum und Infimum. Stattdessen lässt sich der Flächeninhalt

integrierbarer Funktionen durch eine Unterteilung des Intervalls in infinit viele Teilintervalle wie die Ableitung errechnen. Auf Grund der Summation gestaltet sich eine solche Berechnung jedoch schwieriger als die einer Ableitung, so dass sie vielleicht nicht vom Schüler allein zu bewältigen ist. Einfacher und nachvollziehbarer als das Standard-Integral ist dieser Zugang aber allemal.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass beim Integral der Nicht-Standard-Analysis auch die Notation sehr viel anschaulicher ist. Das dx am Ende des Integrals hat nun endlich eine inhaltliche Bedeutung. Dies weiß auch Sullivan (1976, 373) zu schätzen, welche anmerkt:

Einer der Lehrer erwähnte während eines Interview, dass seine Schüler die Verwendung des Symbols dx im Integral früher sehr mysteriös fanden, dass seine Schüler in den Testklassen aber völlig zufrieden wirkten.

(One of the instructors mentioned during an interview that formerly his students had found the use of the symbol dx in the integral very mysterious, but that the students in the experimental class had seemed completely satisfied.)

Durch die Verwendung der Nicht-Standard-Analysis ergeben sich also bei der Integration ähnlich wie bei der Differentiation Vorteile durch eine leichtere Erschließung und eine leistungsfähigere Notation. Dass Schülern mit dem Nicht-Standard-Modell des Integrals auch tatsächlich zu einem besseren Verständnis verholfen werden kann, soll wiederum in Abschnitt 5.5 gezeigt werden.

5.3 Historische und sachevolutive Vorteile

Die Nicht-Standard-Analysis nur auf Grund ihrer stoffdidaktischen Vorteile gegenüber der Standard-Analysis als lohnende Alternative anzupreisen, wäre sehr einseitig. Immerhin bietet die Nicht-Standard-Analysis noch weitere Vorteile, unter anderem im historischen und sachevolutiven Bereich.

Ein wesentlicher Motivationsgrund für die Entwicklung der Nicht-Standard-Analysis war der, die Ideen von Leibniz, Newton, Euler und Cauchy nachvollziehen zu können. So sieht Laugwitz (1978, 10) die Antwort auf die Frage, warum man überhaupt „irgendeine Mathematik“ und insbesondere Nicht-Standard-Analysis betreibt, unter anderem in „der Reflexion auf die Mathematik selbst, seien es ihre Geschichte oder ihre Weiterentwicklung.“

Die Nicht-Standard-Analysis befähigt aber nicht nur zu einem besseren Verständnis der Begründer der Analysis, sondern gibt auch einen Einblick in die Entwicklung mathematischer Methoden und mathematischen Arbeitens

überhaupt. So hat sich beispielsweise die Strenge, an der ein Beweis gemessen wird, im Laufe der Jahrhunderte deutlich erhöht (Kleiner 2001, 166):

Der Begriff der Strenge ist nicht absolut. Die Ansichten von Mathematikern, was einen akzeptablen Beweis darstellt, haben sich entwickelt [...].

(The notion of rigor is not absolute. Mathematicians' views of what constitutes an acceptable proof have evolved [...].)

An Hand der Entwicklung der Analysis kann jedoch nicht nur das Aufkommen mathematischer Strenge beobachtet werden. Die Entwicklung der Analysis erlebt auch die Einführungen des Funktionsbegriffs, der reellen Zahlen und schließlich gar die der hyperreellen Zahlen.

Kleiner (2001, 137f) bemerkt weiter, dass es durchaus denkbar sei, dass die Erklärungen und Begrifflichkeiten, die den Begründern der Analysis zur Beschreibung ihrer neu entdeckten Wissenschaft am angemessensten schienen, auch für Schüler, die die Analysis erstmal ergründen, am angemessensten sein könnten. Dies würde bedeuten, dass die Verwendung von infinitesimalen und infiniten Größen bei Leibniz und Newton darauf hinweist, dass die Nicht-Standard-Analysis einen dem Denken des Menschen natürlicheren Zugang zur Analysis bietet als es die Standard-Analysis tun kann.

Letzendlich muss die Geschichte der Analysis aber auch im Rahmen der kulturellen Entwicklung der Menschheit seit der Antike verstanden werden (Kleiner 2001, 166). Immerhin beantwortet die moderne Analysis fast 2400 Jahre alte Fragen, beispielsweise zur Flächenberechnung. In Hinblick auf ihren zeitlich-kulturellen Rahmen und den damit verbundenen, sich ändernden Philosophien, kann die Geschichte der Analysis also hervorragend mit einer Entwicklung der westlichen Zivilisation interagieren.

5.4 Wissenschaftlich-kreative Vorteile

Die Mathematik ist eine ganz besondere Wissenschaft. Sie befasst sich vorwiegend mit der Lösung von Problemen, wobei aus vorhandenem Wissen auf mehr oder weniger kreative Weise ein Lösungsweg entwickelt wird. Dies kann mit sehr wenig Kreativität geschehen, wie wenn ein Ergebnis durch ein schlichtes Einsetzen von Werten in eine Formel errechnet werden können. Es kann sich aber auch um einen sehr kreativen Prozess handeln, beispielsweise bei der Entwicklung der Integration, um dem Problem der Flächenberechnung zu begegnen.

Leider hat die Mathematik nicht den Ruf, eine sehr kreative Wissenschaft zu sein. Zu dominant sind die Eindrücke, die der Mathematikunterricht durch das monotone Befolgen eingeübter Lösungsschemata vermittelt hat. Dabei ist die Kreativität das für die Mathematik fortschrittsbringende Element. Kreative Herangehensweisen an neue Probleme sollten deshalb auch im Mathematikunterricht eine bedeutende Rolle spielen.

In dieser Hinsicht ist die Einführung der Standard-Analysis ein sehr trauriges Beispiel. In vielen Fällen, wie beim Begriff der Konvergenz oder des Grenzwertes, werden die Standard-Definitionen praktisch gar nicht kreativ erschlossen, sondern den Schülern vielmehr vorgesetzt (siehe Abschnitt 5.2). Die Erschließung der Ableitung und des Integrals wird vom Lehrer mehr angeleitet, als von den Schülern erarbeitet. Die Standard-Analysis nutzt insgesamt also kaum die Kreativität der Schüler für das Erschließen neuer Konzepte, was sicherlich auch an der Komplexität der Konzepte liegt.

Anders verhält es sich jedoch bei der Einführung der Nicht-Standard-Analysis. Es soll hier nicht vorbehaltlos behauptet werden, dass alle Definitionen und Sätze ohne weiteres von den Schülern erarbeitbar sind. Es wurde aber eindrucksvoll aufgezeigt, dass gerade die Grundideen der Differentiation und der Integration, also im Grunde das Herzstück der Analysis, von den Schülern selbst herleitbar sind. Der Lehrer assistiert letztlich nur noch, die gewonnenen Erkenntnisse zu sammeln und mathematisch korrekt zu formulieren.

Der kreative Aspekt der Wissenschaft Mathematik kommt also bei der Nicht-Standard-Analysis sehr viel mehr zu tragen. Analysis ist hier nicht mehr hauptsächlich eine Sammlung von Regeln zu Begriffen, die mehr oder weniger vom Himmel fallen. Sie ist vielmehr eine große Sammlung von Problemen mit kreativ erarbeiteten Lösungsstrategien.

5.5 Erfahrungen aus der Praxis

Die wichtigsten Quellen zur Evaluation der Nicht-Standard-Analysis in der Schule sind sicherlich Erfahrungen und systematisch erhobene Daten aus der Praxis. Leider bringen jedoch nur wenige Lehrende Zeit und Aufwand auf, eine Einführung der Analysis auf diesem Wege zu versuchen und insbesondere

auch zu dokumentieren. Auf einige wenige Berichte aus Deutschland und den USA soll im Folgenden aber eingegangen werden.

Unterrichtserfahrungen aus Deutschland

Von ihren Erfahrungen beim Unterrichten der Nicht-Standard-Analysis in der Oberstufe berichteten die in Berlin unterrichtenden Lehrer Baumann, Steinig und Wunderling, sowie die in Bonn unterrichtende Lehrerin Cordula Utecht in der Zeitschrift *Der Mathematikunterricht* (1997). Baumann, Steinig und Wunderling hatten ihre Ergebnisse zuvor bereits 1995 in der Zeitschrift *Praxis der Mathematik, Sekundarstufe 1 und 2* veröffentlicht. Das Hauptanliegen aller Autoren war es dabei, durch die Darbietung umfangreicher fachlicher Informationen andere Lehrer zum Unterrichten ihre Unterrichtssequenz zu befähigen. Infolgedessen gingen sie leider hauptsächlich auf fachliche und wenig auf didaktische Aspekte der von ihnen vorgestellten Unterrichtseinheiten ein.

Baumann, Steinig und Wunderling begnügen sich in ihrer ersten Publikation damit anzumerken, dass die Nicht-Standard-Analysis in der Schule eine „weittragende Alternative“ zur Standard-Analysis sei. Sie versuchen dann, die „wesentlichen Erleuterungen gegenüber der bisherigen Analysis“ durch einen Vergleich der einzelnen Konzepte zu verdeutlichen (Baumann 1995, 65). Wie ihre Schüler ihre Einführung der Nicht-Standard-Analysis aufnahmen, berichten Baumann, Steinig und Wunderling jedoch nicht.

Zwei Jahre später fasst sich Baumann ähnlich knapp, schreibt aber, dass er überzeugt sei, dass die Nicht-Standard-Analysis im Vergleich zur Standard-Analysis „eine Abkürzung ist, die sogar den Blick für Neues freigibt“ (Baumann 1997, 33). Als Vorteile der Nicht-Standard-Analysis identifiziert Baumann (1997, 46) unter anderen folgende Punkte:

- Schwierige Aspekte seien gleichmäßig auf den Unterricht verteilt, da das Unendliche vorab quantifiziert wird;
- der Umgang mit errechenbaren Regeln für Ableitungen und Integrale falle den Schülern leichter;
- das Vorgehen sei besonders anschaulich, da stets Zustände und keine Vorgänge beschrieben würden und
- die Fähigkeit, mit dem Unendlichen quantitativ umzugehen, sei eine Bereicherung der Mathematik.

Zum Feedback der Schüler äußert sich Baumann aber auch hier nicht. Anzunehmen ist aber, dass Baumann mit seiner Methodik Erfolge zu verbuchen hatte. Immerhin erachtete er seine Unterrichtssequenz als so vorteilhaft, dass er sie anderen Mathematiklehrern empfehlen wollte.

Ausführlicher äußerte sich hingegen Cordula Utecht. Im Rahmen ihrer Herleitung der Integration über hyperreelle Zahlen dokumentierte sie das Unterrichtsgeschehen, ließ eine Lernerfolgskontrolle schreiben und von den Schülern schriftliche Kritiken verfassen. Das Ergebnis dieser Evaluation fasste Utecht (1997, 31f) wie folgt zusammen:

Ingesamt hat die Analyse der Reihe die [...] didaktischen Vorteile der Infinitesimalanalysis bestätigt. Das Interesse der Schüler an den hyperreellen Zahlen war sehr groß, was aus der hohen Beteiligung und der positiven Schülerkritiken abzulesen war. Außerdem hat sich ergeben, dass die Schüler sehr gut mit infinitesimalen und infiniten Zahlen argumentieren konnten. Am Beispiel der Stetigkeit wurde deutlich, dass Definitionen innerhalb der Infinitesimalanalysis so anschaulich sind, dass sie von Schülern selbst „entdeckt“ werden können. Auch das Bilden des reellen Teils war für die Schüler als Übergang von der hyperreellen zur reellen Lösung ein klar durchschaubarer Vorgang.

Utecht bestätigt also die in Abschnitt 5.2 dargelegten Vorteile der Nicht-Standard-Analysis. Systematisch gewonnene Daten einer Einführung der Nicht-Standard-Analysis in der Oberstufe eines deutschen Gymnasiums liegen aber leider nicht vor. Daher lohnt es sich, weitere Publikationen aus den USA zu Rate zu ziehen.

Unterrichtserfahrungen aus den USA

In den USA haben aufgeschlossene Lehrende, die die Nicht-Standard-Analysis erproben, einen erheblichen Vorteil: Sie können auf ein von Jerome Keisler geschriebenes Lehrbuch zurückgreifen, das auf der Grundlage axiomatisch

eingeführter hyperreeller Zahlen eine Analysis für Schüler und Studenten ohne Vorkenntnisse entwickelt.

Die dokumentierten Unterrichtsversuche nehmen nun dieses Lehrbuch zur Hilfe und evaluieren die auf dessen Grundlage gewonnenen Ergebnisse. So berichtet Frank Wattenberg (1983, 8f) von einem bemerkenswerten Experiment an der University of Massachusetts, wo einem Teil der Studenten im ersten Semester nicht die gewöhnliche Grenzwertanalysis, sondern die Nicht-Standard-Analysis mit Keislers Lehrbuch gelehrt wurde. Dabei ist anzumerken, dass die meisten US-amerikanischen Studenten vor der Universität keine Analysis kennengelernt haben und meist früher als deutsche Studenten an die Universität kommen, so dass die Versuchsgruppe in Hinblick auf Vorwissen und Alter mit deutschen Schülern in der gymnasialen Oberstufe vergleichbar ist. Nachdem in den verschiedenen Gruppen die gleichen mathematischen Konzepte auf unterschiedliche Weise gelehrt wurden, ließ man die Studenten eine gemeinsame Prüfung mit gewöhnlichen Analysisaufgaben und einen Aufsatz über den Kursinhalt schreiben.

Hierbei stellte sich heraus, dass sich die Leistungen der Studenten bei der Lösung einfacher Aufgaben, die lediglich die Anwendung von Ableitungs- und Integrationsregeln erforderten, nicht unterschieden. Dies deckt sich mit den von Orton (siehe Abschnitt 2.2) gesammelten Daten, die belegten, dass die Anwendung dieser Regeln für die Schüler gewöhnlich kein Problem darstellt. In den Aufsätzen äußerten sich die Schüler dann aber mit großer Souveränität zu den infinitesimalen Zahlen und bewiesen ein besseres Verständnis der elementaren Analysis. Die Erprobung des Lehrbuchs von Keisler war also ein großer Erfolg (Wattenberg 1983, 9).

Von einem ähnlichen Erfolg berichten Davis und Hausner (1978, 168):

Keislers Text wurde von den Schülern als sehr gut lesbar und verständlich empfunden. Diese Meinung wurde von ihnen übereinstimmend zum Ausdruck gebracht, insbesondere von denen, die auch mit dem regulären [Standard-]Text Erfahrung hatten.

(Keisler's text was found to be highly readable and understandable by students. This was an opinion consistently expressed by them, especially by those also having experience with the regular text.)

Doch das Lehrbuch von Keisler wurde in den USA nicht nur intensiv erprobt, es gibt auch Studien zu dessen Erfolg. Eine solche Studie stellt Kathleen Sullivan (1976) in der Zeitschrift *The American Mathematical Monthly* vor.

Im Zuge dieser Studie wurden im Schuljahr 1973/74 an fünf verschiedenen Colleges im Umkreis von Chicago je ein einjähriger Analysiskurs mit Nicht-Standard-Methoden eingerichtet. Die Kontrollgruppe bestand aus je einem Standard-Analysis-Kurs an denselben Schulen aus dem Schuljahr 1972/73. Die 68 Schüler der Nicht-Standard-Testgruppe und die 68 Schüler der Kontrollgruppe wiesen bei einem vorab durchgeführten Test ihrer mathematischen Fähigkeiten eine nahezu gleiche Durchschnittsleistung und Leistungsverteilung auf, ihr Lernzuwachs ist also vergleichbar (Sullivan 1976, 372).

Der erste Teil der gewonnenen Daten ergibt sich aus der Abschlussklausur, welche alle Schüler am Ende des Kurses schreiben mussten. Dabei waren den unterrichtenden Lehrern die Aufgaben der Abschlussklausur nicht vorab bekannt. Aufgaben, in denen Definition genannt werden sollten, wurden vergleichbar erfolgreich bearbeitet. Grenzwerte konnten alle Schüler der Testgruppe, jedoch nur 72% der Kontrollgruppe richtig berechnen. Hierbei war auffällig, dass jeder dritte Schüler der Kontrollgruppe die Funktionen, deren Grenzverhalten er untersuchen sollte, nutzlos ableitete. Dies tat nur ein Schüler der Testgruppe (Sullivan 1976, 372). Die Schüler der Testgruppe scheinen also einen besseren Überblick darüber zu haben, welche Lösungsschritte bei welchen Aufgabenstellungen zum Erfolg führen.

Besonders auffällig waren die Ergebnisse zur dritten Aufgabe:

Sei $f(x)$ definiert durch $f(x) = x^2$ für $x \neq 2$ und $f(x) = 0$ für $x = 2$. Beweisen Sie unter Verwendung der Definition des Grenzwertes, dass $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

Die Ergebnisse der Gruppen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Deutlich wird dabei vor allem, dass 32% der Schüler der Kontrollgruppe die Aufgabe nicht bearbeiten konnten und nur 25% wenigstens einen Beweisansatz liefern konnten, während die Testgruppe mit 6% bzw. 57% deutlich besser abschnitt (Sullivan 1976, 372f):

Aufgabe (3)	Kontrollgruppe	Testgruppe
kein Beweisversuch	22	4
falsche Argumente	29	25
Beweisansatz	15	14
korrekter Beweis	2	25

Die Beweisansätze der beiden Gruppen sind sich ähnlich, jedoch im Umfang unterschiedlich: In der Standard-Analysis müssen die Schüler für jede Nullfolge $\langle o_n \rangle$, $o_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(2 + o_n) = 4$. Wegen $|f(2 + o_n) - 4| = |4 + 4o_n + o_n^2 - 4| = |4o_n + o_n^2| \leq |4o_n| + |o_n^2|$ ist also $|4o_n| + |o_n^2| < \varepsilon$ zu zeigen. Da $\langle o_n \rangle$ eine Nullfolge ist, gibt es $N \in \mathbb{N}$, so dass $|o_n| < \frac{\varepsilon}{5} \forall n \leq N$. Daraus folgt $|4o_n| + |o_n^2| < \frac{4}{5}\varepsilon + \frac{1}{25}\varepsilon^2 < \varepsilon \forall n \leq N$, was zu zeigen war.

In der Nicht-Standard-Analysis müssen die Schüler für jede infinitesimale Zahl ε mit $\varepsilon \neq 0$ zeigen, dass $f(2+\varepsilon) \simeq 4$. Die Rechnung ergibt $f(2+\varepsilon) = (2+\varepsilon)^2 = 4 + 4\varepsilon + \varepsilon^2 \simeq 4$, was zu zeigen war.

Der Beweis gestaltet sich also in der Nicht-Standard-Analysis wesentlich einfacher, da sich die Standard-Analysis neben der binomischen Formel ($(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$) auch der Dreiecksungleichung für die Betragsfunktion ($|a + b| \leq |a| + |b|$), der längeren Differenzenschreibweise ($|a_n - a|$) und des Tricks, bei der Konvergenzbedingung der Nullfolge statt ε einfach $\frac{\varepsilon}{5}$ zu wählen, bedienen muss. Dies mag der Hauptgrund dafür sein, dass der Beweis in den Testgruppen so häufig korrekt geführt werden konnte. Unerklärt bleibt jedoch die hohe Zahl der Schüler aus der Kontrollgruppe, die gar keinen Beweisversuch unternahmen. Ob diese auf einen solchen verzichteten, da sie den Umfang des komplizierten Standardbeweises bereits erahnten oder auf Grund der Kompliziertheit keine Idee für den Beweis hatten, bleibt rein spekulativ. Ebenso gut könnte man davon ausgehen, dass es den Schülern der Kontrollgruppe schwieriger als den Schülern der Testgruppe fiel, den Sinn darin zu sehen, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ zu berechnen, obwohl $f(2) = 0$ bereits definiert war.

Der zweite Teil der gewonnenen Daten stammt von einem Fragebogen, der von 12 Lehrern, die jeweils sowohl Standard-Analysis-Kurse als auch Nicht-Standard-Analysis-Kurse unterrichtet hatten, ausgefüllt wurde. Demnach äußerten sich die Unterrichtenden kontrovers zur Akzeptanz der Axiome durch die Schüler und zur Entwicklung des historischen Verständnisses, stimmten aber weitestgehend darin überein, dass die Schüler mit dem Konzept mit Infinitesimalen keine Probleme hatten, die hyperreellen Zahlen recht schnell eingeführt werden konnten, Schüler keine Probleme in weiterführenden Standard-Kursen zu erwarten haben und die Nicht-Standard-Analysis bei weiteren Kursen wieder Anwendung finden sollte. Die Ergebnisse im Einzelnen sind in der

folgenden Tabelle zusammengefasst (Sullivan 1976, 374):

<i>Lehrerfragebogen I: subjektive Eindrücke der Lehrer</i>	ja	nein
Probleme mit der Akzeptanz der Axiome	4	7
Schüler finden Infinitesimale natürlich	9	1
Einführung von \mathbb{H} raubt zu viel Zeit	1	10
Schüler bekommen historisches Verständnis	5	4
Probleme bei weiterführenden Standard-Kursen	1	10
NSA beim nächsten Kurs bevorzugt	9	2

In einem weiteren Fragebogen wurden die Lehrer dahingehend befragt, welche Methode die hinsichtlich bestimmter Aspekte bevorzugen. Das Ergebnis dieser Befragung war, dass die Lehrer die Standard-Analysis in keinem Bereich bevorzugten und insbesondere bei der Einführung der Grundkonzepte der Analysis, bei der Schülermotivation und bei der Intuitivität der Beweise die Nicht-Standard-Analysis stärker sahen (Sullivan 1976, 374):

<i>Lehrerfragebogen II: Vorteilhafteste Methode</i>	Standard	egal	NSA
Grundkonzepte der Analysis	0	4	8
Schülermotivation	0	7	5
Einfachere & intuitivere Beweise	1	1	10

Die hier präsentierte Studie von Sullivan dokumentiert somit auch mit Hilfe objektiv gewonnener Daten, dass die Nicht-Standard-Analysis gegenüber der Standard-Analysis in der Schule erhebliche Vorteile bietet. Die Folgerungen aus diesen Erkenntnissen sollen im letzten Kapitel diskutiert werden.

6 Schlussbetrachtung / Resümee

6.1 Blick über den Tellerrand

Die Nicht-Standard-Analysis, die ja gerade selbst fordert, dass andere, insbesondere die Standard-Analytiker, über ihren Tellerrand schauen und andere Zugänge kennenlernen, steht natürlich ganz besonders in der Pflicht, sich selbst ständig zu hinterfragen und sich mit alternativen Zugängen auseinanderzusetzen.

Am naheliegendsten ist da der Blick auf die Standard-Analysis mit ihren bekannten Problemen im Unterricht. Fraglich ist, wie eine Verbesserung der allgemeinen Unterrichtsmethoden der Standard-Analysis, eine alternative Begriffsbildung oder anschaulichere Zugänge das Verständnis der Standard-Analysis erhöhen können. Wer Nicht-Standard-Analysis für die Schule entwickelt, muss sich daher unbedingt auch mit den neusten Trends der Didaktik der Standard-Analysis auseinandersetzen.

Es sei aber auch noch auf völlig andere Zugänge, infinitesimale Zahlen einzuführen, hingewiesen. In seinem Aufsatz "The Notion of Infinite Measuring Number and Its Relevance in the Intuition of Infinity" führt David Tall (1980) *superreelle Zahlen* ein, um Punkte auf der Zahlengeraden als Intervalle $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ mit infinitesimaler Länge einzuführen. Superreelle Zahlen \mathbb{S} sind dabei Zahlen, die eine Darstellung als Potenzreihe über ein nicht weiter definiertes Element $\varepsilon \in \mathbb{S}$ der Form $s := \sum_{n=k}^{\infty} a_n \varepsilon^n$ mit reellen a_i haben. Mit $a_i = 0 \forall (i \neq 0)$ erhält man $\mathbb{R} \subset \mathbb{S}$. Tall definiert dann $s \succ 0 \Leftrightarrow a_k > 0$ und $s \prec 0 \Leftrightarrow a_k < 0$ und erhält so einen geordneten Körper $(\mathbb{S}, +, \cdot, \prec)$ mit infinitesimalem ε , denn für alle $r \in \mathbb{R}^+$ folgt aus $r = a_k > 0$ auch $r - \varepsilon = a_k - \varepsilon \succ 0$, also $r \succ \varepsilon \forall (r \in \mathbb{R}^+)$. Ob und wie sich der geordnete Körper der superreellen Zahlen zur Einführung der Analysis im Schulunterricht eignet, wäre ein weiterer interessanter Untersuchungsgegenstand, auf den hier jedoch nicht weiter eingegangen werden kann.

6.2 Didaktische Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit ist klar geworden, dass die Nicht-Standard-Analysis für den Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe viel zu bieten hat. Vorteile gegenüber der Standard-Analysis waren auf den Gebieten der Stoffdidaktik, der Sachevolution und der Kreativitätsnutzung aufzeigbar. Die Nicht-Standard-Analysis hat sich dabei als ein leistungsfähigeres Kalkül als das der Standard-Analysis erwiesen.

Die Folgerung dieser Erkenntnisse ist, dass der Analysisunterricht in der Schule unter Einbeziehung der Nicht-Standard-Analysis grundlegend verändert werden sollte. Konzepte, die nur von einer kleinen Minderheit der Schüler verstanden werden können, haben in einem Mathematikunterricht, der auf Kreativität und Mitarbeit baut, nichts zu suchen. Wer dennoch an der Standard-Analysis festhält, muss entscheidende Nachteile bei der Erschließung und beim Verständnis der Analysis – sowohl im fachlichen Kontext wie auch im historischen Zusammenhang – in Kauf nehmen.

6.3 Offene Fragen und Ausblick

Die Nicht-Standard-Analysis ist eine sehr junge Alternative zur Standard-Analysis, die sich in der Schule bisher nicht durchsetzen konnte. Entsprechend schwach besetzt ist die Didaktik der Nicht-Standard-Analysis. Was fehlt sind vor allem Lehrmaterial und Erfahrung.

Die Entwicklung der Nicht-Standard-Analysis an der Schule wird wesentlich davon abhängen, ob in der Zukunft Literatur zu erprobten und reflektierten Methoden des Unterrichtens der Nicht-Standard-Analysis zur Verfügung steht. Notwendig ist auch die Entwicklung eines schüler- und lehrerfreundlichen Lehrbuchs, welches Lehrenden erst die Möglichkeiten gibt, ihren Unterricht ohne großen Mehraufwand umzustellen.

Doch neues Material allein wird nicht alle Fragen beantworten können. Dringend benötigt werden vor allem umfangreiche objektiv gewonnene Daten zu den Vor- und Nachteilen der Nicht-Standard-Analysis in der Schule. Spezielle Studien müssen aufzeigen, wo die Nicht-Standard-Analysis erheblich leichter zu verstehen ist und wo ebendiese ihre Brennpunkte hat. Außerdem muss systematisch evaluiert werden, wie groß die Vorteile der Nicht-Standard-Analysis wirklich sind.

Letzendlich muss auch das Schulsystem an sich die Voraussetzungen für eine gewinnbringende Einführung der Nicht-Standard-Analysis schaffen. Dazu gehört die explizite Anerkennung des alternativen Zugangs in Curricula und im Zentralabitur. Weiter muss es auch den Lehrenden ermöglicht werden, den Übergang von der über Jahre unterrichteten und selbst gelernten Standard-Analysis zur Nicht-Standard-Analysis möglichst problemlos zu gestalten.

Der Erfolg der Nicht-Standard-Analysis hängt also von einer Reihe komplexer Bedingungen ab und wird sich nicht von selbst einstellen. Der Erneuerungs- und Verbesserungsdruck, der einerseits durch das verhältnismäßig schlechte Abscheiden deutschen Mathematikunterrichts in internationalen Vergleichsstudien, andererseits durch die Offenheit einer nachrückenden Lehrergeneration erzeugt wird, ist jedoch eine Chance für die Nicht-Standard-Analysis. Inwiefern diese eines Tages ihren flächendeckenden Einzug in den Schulunterricht feiern darf, wird die Zeit zeigen.

7 Quellen

Baumann, Peter; Steinig, Bernhard & Wunderling, Helmut. „Differentialrechnung mit hyperreellen Zahlen“. In: *Praxis der Mathematik. Sekundarstufen 1 und 2*. Heft 37. Aulis-Verlag. Köln, 1995. S. 65-74, 115-119.

Baumann, Peter. „Einführung der Analysis über hyperreelle Zahlen – Ein Erfahrungsbericht“. In: *MU. Der Mathematikunterricht. Beiträge zu seiner fachinhaltlichen und fachdidaktischen Gestaltung*. Heft 1/1997. Erhard Friedrich Verlag. Seelze, 1997. S. 33-46.

Berkeley, George. "The Analyst. A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician". 1734. Im Internet veröffentlicht unter <http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Berkeley/Analyst/Analyst.html>, 2007-06-18.

Bigalke, Anton & Köhler, Norbert. *Mathematik 11. Länderausgabe O*. Cornelsen-Verlag. Düsseldorf, 1991.

Cauchy, Augustin-Louis. *Cours d'analyse de l'École royale polytechnique*. Paris, 1821.

Davis, Martin & Hausner, Melvin. "The Joy of Infinitesimals. J. Keisler's Elementary Calculus". In: *The Mathematical Intelligencer*. Heft 1/3. Springer-Verlag. New York, 1978. S. 168-170.

Deledicq, André. „De l'analyse non standard au calcul infinitésimal“. In: Hauchart, Christiane & al. (Hrsg.) *L'enseignement de L'analyse aux débutants*. Academia-Verlag. Louvain-la-Neuve, 1992. S. 55-86.

Fischbein, Efraim; Tirosh, Dina & Hess, Paul. "The Intuition of Infinity". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 10/1. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1979. S. 3-40.

Goldblatt, Robert. *Lectures on the Hyperreals. An Introduction to Nonstandard Analysis*. Springer-Verlag. New York, 1998.

Harnik, Victor. "Infinitesimals from Leibniz to Robinson. Time to Bring Them Back to School". In: *The Mathematical Intelligencer*. Heft 8/2. Springer-Verlang. New York, 1986. S. 41-47.

Jahnke, Thomas; Lauter, Josef & al. *Mathematik. Analysis. Gymnasiale Oberstufe*. Cornelsen-Verlag. Berlin, 1995.

Kleiner, Israel. "History of the Infinitely Small and the Infinitely Large in Calculus". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 48/2. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2001. S. 137-174.

Landers, Dieter & Rogge, Lothar. *Nichtstandard Analysis*. Springer-Verlag. Berlin, 1994.

Laugwitz, Detlef. *Infinitesimalrechnung. Eine elementare Einführung in die Nichtstandard-Analyse*. Bibliographisches Institut. Mannheim, 1978.

Laugwitz, Detlef. „Zur Rechtfertigung der Infinitesimalmathematik“. In: *MU. Der Mathematikunterricht. Beiträge zu seiner fachinhaltlichen und fachdidaktischen Gestaltung*. Heft 3/83. Ernst Klett Verlag. Stuttgart, 1983. S. 77-94.

Mejlbo, Larc C. „Om ikke-standard analyse“. In: *Normat. Nordisk Matematisk Tidsskrift*. Heft 29. Universitetsforlaget. Kristiansand, 1981. S. 7-19.

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) des Landes Brandenburg. *Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg. Mathematik*. Wissenschaft und Technik Verlag. Berlin, 2006.

Monaghan, John. "Young Peoples' Ideas of Infinity". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 48/2. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2001. S. 239-257.

Oehrtman, Michael C. F. "Strong and Weak Metaphors for Limits". In: Pateman, N. & al. (Hrsg.) *Proceedings of the 27th International Conference for the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3*. University of Hawaii. Honolulu, 2003. S. 365-372.

Orton, A. "Students' Understanding of Integration". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 14/1. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1983. S. 1-18.

Orton, A. "Students' Understanding of Differentiation". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 14/1. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1983. S. 235-250.

Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg (PLIB). *Verbindliche curriculare Vorgaben für den Unterricht in der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe. Mathematik*. Ludwigsfelde, 2003.

Richenhagen, Gottfried. "Non-Standard-Analysis". In: Bauersfeld, H. & al. (Hrsg.) *Beiträge zu Fragen des Analysisunterrichts in der Sekundarstufe II*. Universität Bielefeld. Bielefeld, 1981. S. 39-53.

Robinson, Abraham & Lightstone, A. H. *Non-Archimedean Fields and Asymptotic Expansions*. Amsterdam, 1975.

Robinson, Abraham. *Non-standard Analysis*. Princeton University Press. Princeton, 1996.

Schnitzspan, Walter. „Nichtstandard-Analysis in der Schule“. In: *MU. Der Mathematikunterricht. Beiträge zu seiner fachinhaltlichen und fachdidaktischen Gestaltung*. Heft 3/83. Ernst Klett Verlag. Stuttgart, 1983. S. 37-59.

Sietmann, Richard. „Von Leibniz zu Robinson – Eine Alternative zur klassischen Analysis?“ In: *Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht. MNU*. Heft 37/8. Seeberger Verlag. Neuss, 1984. S. 29-39.

Subrahmanyam, P. V. "A Quasi-Qualitative Approach to Limits". Madras, 2002. Im Internet veröffentlicht unter <http://www.math.uoc.gr/ictm2>, 2007-06-18.

Sullivan, Kathleen. "The Teaching of Elementary Calculus Using the Non-standard Analysis Approach". In: *The American Mathematical Monthly*. Heft 83/5. Washington, 1976. S. 370-375.

Tall, David. "The Notion of Infinite Measuring Number and Its Relevance in the Intuition of Infinity". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 11/3. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1980. S. 271-284.

Tall, David. "Natural and Formal Infinities". In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 48. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2001. S. 199-238.

Thurston, Hugh. "What Exactly Is dy/dx ?" In: *Educational Studies in Mathematics*. Heft 4/3. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1972. S. 358-367.

Utecht, Cordula. „Einführung der Integralrechnung über die Infinitesimalanalysis – Ein Erfahrungsbericht“. In: *MU. Der Mathematikunterricht. Beiträge zu seiner fachinhaltlichen und fachdidaktischen Gestaltung*. Heft 1/1997. Erhard Friedrich Verlag. Seelze, 1997. S. 24-32.

Wunderling, Helmut. „Integration nach Archimedes, Leibniz und Robinson“. In: *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht: MNU*. Heft 49/2. Dümmler Verlag. Bonn, 1996. S. 67-74.

Wattenberg, Frank. „Unterricht im Infinitesimalkalkül: Erfahrungen in den USA“. In: *MU. Der Mathematikunterricht. Beiträge zu seiner fachinhaltlichen und fachdidaktischen Gestaltung*. Heft 3/83. Ernst Klett Verlag. Stuttgart, 1983. S. 7-36.